

Cezayir Elyazma Eserler Dergisi

(المجلة الجزائرية للمخطوطات; *Algerian Review of Manuscripts*)

Cezayir Yazma Eserler Dergisi, 2004 yılında Cezayir’de yayın hayatına başlamıştır. Cezayir’in batısında yer alan Vehrân (Oran) şehrinde Kasım 1961’de kurulan Oran1 Ahmed b. Belle Üniversitesi (İngilizce: University Oran¹ Ahmed ben bella, Arapça: جامعة وهران السانية) bünyesinde yayınlanan hakemli, uluslararası bir dergidir. Derginin dili Arapça olmakla beraber bu zamana kadar 6 adet Fransızca ve 2 adet İspanyolca makale yayınlanmıştır. 2004-2015 tarihleri arası yılda 1 sayı, bu tarihten sonra Ocak-Haziran, bazı sayılarında Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaya başlamıştır. Sadece 2016 yılı Aralık ayında 1 tane özel sayı çıkmıştır. 2017 yılı hariç tutulacak olursa kurulduğu tarihten günümüze kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Bugüne kadar 14 ciltte ve 19 sayıda toplam 259 makale yayınlanan ve kabul oranı %76 olan bu dergi, başvurulara yaklaşık 99 gün içinde cevap vermekte ve kabul edilen makaleleri ortalama 44 gün sonra yayınlamaktadır. Dergi, fiziksel olarak basılmakla beraber ülkenin genel bilimsel dergi yayın sitesi olan Cezayir Bilimsel Dergi Platformundan da (Algerian Scientific Journal Platform¹) herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlanabilmektedir. Makale sayıları standart değildir. Örneğin ilk sayıda 13 makale varken üçüncü sayıda 6 makale yer almaktadır. Makalelerin dijital baskılarında, içindekiler, önsöz, editör yazısı vs. bilgiler bulunmamaktadır. Bundan dolayı genelde 6-9. sayfalardan başlamaktadır. Bu çalışmada internet ortamındaki baskılardan yola çıkarak ilk sayıdan günümüze kadar yayınlanan bütün makalelerin içeriğinin kısaca tanıtılması amaçlanmıştır.

1 <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/160>; 26.12.2019.

Cezayir Yazma Eserler Dergisi (CEYED) Cilt 1, Sayı 1

1 Ocak 2004 tarihinde yayımlanan bu ilk sayıda 15 makale yer almıştır:

1. İbn Muammer, Muhammed, “Risâle min Meliki’l-Mağrib ilâ Sultân’il-Hicâz fî şe’ni Ebî’l-Abbâs el-Mukrî”. Fas kralının, Hicaz sultanı Ebü’l Abbas el-Mukrî’ye göndermiş olduğu mektubun tahkikli neşrini konu edinmektedir.
2. Bûbâye, Abdukadir, “Muhteviyât mahtût; *Mefâhiru’l-Berber*” *Mefâhiru’l-Berber* isimli yazma eserin içeriğini inceleyip tanıtmaktadır.
3. Yattû, Ayşe, “Mektebetü’l-Üstâz Muhammed b. Bekîr Erşûm bi Biryân ve ehemmiyyâtü’l-mahtûtâtî’l-musavver bihâ”. Cezayir’in güneyinde, Biryân (Bérianne) bölgesindeki Muhammed b. Bekir Erşûm kütüphanesinde bulunan ve mikrofilmleri gösterilen yazma eserlerin öneminden bahsetmektedir.
4. Hamdi, Ahmed, “Muhammed b. Abdilkerim el-Muğaylî min hilâl ba’z âsârihi’l-mahtûta”. Bu yazı, Tiaret eyaletinin bir ilçesi olan Muğale’de doğan (820/1417) ve on nispetle anılan ve afrikanın Kano bölegesinde kadılık da yapan el-Muğaylî’nin o dönemde yazma halde bulunan bazı eserlerini tanıtarak dikkat çeken yönlerini belirtmektedir.
5. Sultânî, el-Celâlî, “el-Vehrânî; Sâhibü’l-*Menâmât* hayâtüh ve âsâruh”. *Menâmât* isimli kitabın yazarı el-Vehrânî’nin hayatı ve eserleri hakkındadır.
6. Bû’usbâne, Ömer Süleyman, “Hâlü’l-mahtûtât fî’l-mektabâtî’l-hâssa bi şimâli’s-sahrâ”. Cezayir’in kuzey sahrasında bulunan Hâssa kütüphanesinde bulunan yazma eserlerin durumu hakkında bir alan araştırmasıdır.
7. Helâilî, Hanefî, “el-Harfu’l-‘Arabî ta’bîr mukaddes fi’-mahtûtâtî’l-Himyâdiyye ve’l-Mûriskiyye”. el-Mûriskiyye ve el-Himyâdiyye yazmalarında Arapça harflerin kullanılmasının önemini ve kaçınılmaz olduğunu anlatmaktadır.
8. Zekûr, Ahsen, “eş-Şeyh Ahmed Zerrûk el-Berensî ve şerhuh ‘alâ’l-*Mukaddimetü’l-Kurtûbiyye fî’l-fikhi’l-Mâlikî*”. Şeyh Zerrûk’un Mâlikî fikhını konu edinen Yahya el-Kurtubî’nin *Mukaddimetü’l-Kurtûbiyye* adlı eseri üzerine olan şerhini tanıtmaktadır. Eserin yazma nüshaları arasındaki farklılıkları ve muhakkikin tahkik metodunu da anlatmaktadır. Makalenin sonunda da yazma eserden 4 sayfa örnek vermektedir.
9. Burkibe, Muhammed, “Cevânib min mahtût; *Kal’ati benî Râşid* li’ş-Şeyh Ebî Ömer b. Osman el-Kalî”. Osmanlı’nın son dönemi, Fransız ihtilali baş-

langıcında yaşayan ve ilmi geleneğe mensup bir aileden gelen Şeyh Ebu Ömer'in bahsi geçen eserinin diraseli tahkikidir.

10. Sâhibî, Muhammed, “el-Verak ve'l-verrâkîn ve eseruhümâ fî zuhûri hazâini'l-mahtûtât”. Elyazma eserlerin sayfaları demek olan varaklar ve Orta çağ İslâm dünyasında kitap istinsahıyla uğraşan, kitap yazımıyla ilgili malzemeler satan, cilt yapan “verrâk”ları ve bunların yazma eserler hazinesinin ortaya çıkmasındaki çabalarından bahsetmektedir.
11. Zerhûnî, Şerîfe, “et-Tabîb es-Saydelî Ebü'l-'Abbâs Ahmed b. er-Rûmiyye el-Endelüsî”. Bir doktor ve eczacı olan Endülüslü Ahmed b. er-Rûmiyye ve tıp eserlerini tanıtmaktadır.
12. Süleymânî, Abdülkadir, “el-İmâm el-Hâfız Ebu'l-Hasen Ali b. Ahmed ed-Dârekutnî”. Dârekutnî'nin biyografisini ve eserlerini anlatmaktadır.
13. Himdâdû, İbn Ömer, “Mahtûtât hizânetiş-Şeyh el-Beşîr Mahmûdî” Şeyh el-Beşîr'in yazma eserler hazinesinden bahsetmektedir.
14. el-Mihâcî, Kudûr İbrahim Ammâr, “Mahtûtu's-sihr ve's-şî'r li'l-Lisânüddîn b. Hatîb”. Lisânüddîn b. el-Hatîb'in *es-Sihr ve's-şî'r* isimli yazma eserini tanıtmaktadır.
15. 'Ubeyd, Bûdâvüd, “Kırâe fî mahtûti'n-nücûmi's-sâkıb fî mâ li-evliyâillâh min mefâhiri'l-menâkıb li'bni Sa'd et-Tilimsânî”. Hicrî XIX. yy. yaşayan, Cezayir'in önde gelen âlimlerinden olan ve bir çok yazma eser bırakan İbn Sa'd et-Tilimsânî'nin başlıkta ismi geçen yazma eserini incelemektedir.

Cilt 1, Sayı 2

30 Haziran 2005 tarihli bu sayıda 8 makale bulunmaktadır.

1. Zekûr, Ahsen, “Taktîm Mahtût *el-Menbecü'l-fâik ve'l-menbeli'r-râik ve'l-ma'ne'l-lâik bi-âdâbi'l-muvessık ve abkâmi'l-vesâik*”. Ahmed b. Yahya'nın el-yazması olan *el-Menbecü'l-fâik* isimli eserini konu edinmektedir.
2. İbn Muammer, Muhammed, “*Risâle cevâbiyye min ehli'r-Rabât ve Selâ an kitabi'l-Halîfe el-Muvahhidî er-Raşîd*”. Rabât ve Selâ halkının, Halife el-Raşîd'in kitabı hakkındaki sorularına bir cevap mektubudur.
3. el-Hâcî, Kudûr İbrahim Ammâr, “Mahtût kitâbât *Câmi'u'l-abbâr ve'l-bitâb ve'r-resâil ve'l-fetâvâ* li's-Şeyh Ahmed b. Ali b. Mustafa et-Terrârî el-Versînî”. Versînî'nin ismi geçen 4 adet yazma kitabını tanıtmaktadır.

4. el-Hevârî, Yûsî, “eş-Şeyh Muhammed b. Ali es-Senûsî ve kitâbuhû *Îkâzu'l-vesnân fi'l-'amel bi'l-hadîs ve'l-Kur'ân*”. Seyyid Yusuf b. Kutn nisbesiyle meşhur es-Senûsî'nin *Îkâzü'l-Vesnân* isimli yazma eseri tanıtılmaktadır.
5. İbn Mâlik, Hassân, “Mahtût *el-Câmî li-'Ulûmi'l-luğa ve'l-fıkıh ve's-şerâ'ali-müellifih eş-Şeyh Muhammed Mekkûs*”. Yazar, Şeyh Muhammed Mekkûs'ün *el-Câmî* isimli yazma eseri hakkında bilgi vererek iki sayfa örnek tahkik yapmıştır.
6. İbn Kâde, Sâdık, “eş-Şeyh b. Havvâ el-Müsteğânimî ve Manzûmetüh *Sebîketü'l-'Ukyân Mekânetühâ fî intâcî'l-menâkibi'l-cehviyye*”. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Cezayir'in Müsteğâni bölgesinde doğan İbn Havva'nın *Sebîketü'l-ukyân* isimli Manzumesi'nin muhtevası hakkında bilgiler verilmiş ve örnek beyitler zikredilmiştir.
7. Debbâğ, Muhammed, “Menheciyye tahkîku'l-mahtûtât dirâse ba'zî't-takniyyâtî'l-ilmîyye”. Elyazma eserleri tahkik etme metotları üzerinde durmaktadır. Yazma eserlerin tespiti, nüshaların belirlenmesi, ilmî değeri ve tarihi serencamı gibi bilgiler verilmektedir.
8. Bûnâbî, et-Tâhir, “Ehemmiyyetü'l-mahtûtâtî'l-menâkibi't-târîhi'l-ictimâ'î ve's-sekâfî ve'l-fikrî li'l-mağribî'l-İslâmî hilâle'l-'asri'l-vasît”. Orta çağ batı İslam uygarlığının tarihi, toplumsal, kültürel ve fikrî eserlerin meydana getirilmesinde yazma menakıp eserlerinin önemi hakkındadır.

Cilt 2, Sayı 3

31 Aralık 2006 tarihli bu sayıda 6 makale bulunmaktadır.

1. Sultânî, Celâlî, “Kırâe fî Ürcûzeti'l-Halfâvî fî feth Vehrân min hilâl mahtût; *Şerhu'l-câmî'î li'l-ürçûze*”. Cezayir'li şairlerden olan Halfâvî'nin ismi geçen yazma eserinde ürcûze (recez) vezni şiirlere yapmış olduğu açıklamaları incelemektedir.
2. Süleymânî, Abdulkadir, “Atâ İbnü's-Sâib es-Sekafî ve meviyyâtüh fî'l-Kütübî's-Sitte”. Bir hadis ravisi olan 'Atâ İbnü's-Sâib es-Sekafî ve Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerini incelemektedir.
3. Muvaffâk, Muhammed, “Mukârebe min sevrât benî Şükrân, m. 1914”. Cezayir, 19. yy. ile 20. yy. başlarında peş peşe Fransız ihtilaline karşı zulme boyun eğmek istemeyen halk ayaklanmalarına şahit olmuştur. İşte bu ma-

kale Cezayir tarihindeki ayaklanmalardan biri olan ve 1914 yılında meydana gelen Benî Şukrân ayaklanmasını anlatmaktadır.

4. el-Emîn Belğîs, Muhammed, “Müşâraletü'l-mer'eti'l-Endelüsiyye fî'l-hayâti'l-edebîyye ve'l-ilmîyye fî 'ahdi'l-murâtıbîn 479/1086-1145”. 479/1086-1145 yıllarında Murâbitlar zamanında Endülüslü kadınların, başta edebiyat olmak üzere ilim dünyasına katkılarından bahsetmektedir.
5. Sa'dî, Şuhûm, “Ahmed b. Abdisselâm es-Saklî ve kitâbüh; *Hifzu's-sıhha*”. Bir doktor olan ve kimyevi maddelerle ilaç yapmasıyla bilinen Tunuslu es-Saklî'nin hayatı ve *Hifzu's-sıhha* isimli eserini tanıtmaktadır. Yazar bu eseri dönemin sultanı Ebu Fâris'in kendisinden yardım istemesi üzerine yazmıştır. Eser, Mağrib hattıyla müstensih Hasan b. Ahmed tarafından h. 1254 yılında yazılmıştır. Küçük hacimli olup Cezayir Kütüphanesinde 1759 numarada bulunmaktadır.
6. Himdâdû, İbn Ömer, “Turâsü'ş-Şeyh Abdurrahman el-Ahdarî min hilâl ba'z hazâini'l-mahtûtât ve'l-mektebât”. Bazı kütüphane ve yazma eserler çerçevesinde çeşitli ilim dallarına ait birçok kitap telif eden ve hicri X. y.y âlimlerinden olan el-Ahdarî'nin ilmi mirası hakkında genel bilgiler vermektedir.

Cilt 3, Sayı 4

30 Haziran 2007 tarihli bu sayıda 18 makale yayımlanmıştır.

1. Sultânî, el-Celâlî, “Müdreu'l-mürîdi's-sâlik li'l-vusûl ilâ makami'ş-Şeyhi'd-derk kırâe fî Tâiyeti'ş-Şeyh Seyyidî Abdulkadir”. Bir mutasavvıf olan Şeyh Abdulkadir'in müritlerine yapmış olduğu birtakım nasihatleri ve tasavvufî öğretileri içeren eseri tanıtılmaktadır.
2. Bûzîd, Bûmdîn, “el-Fakîh ve's-siyâse fî nassi's-sultânî takdim li A'mâli Rıdvân es-Seyyid”. Siyasi metinlerde fakih ve siyaset özelinde Rıdvân es-Seyyid'in kitap yazma ve elyazma eserleri tahkik etme gibi projelerini anlatmaktadır.
3. “Mahtûtât Tenbek bi'l-hazâini'l-Mağribiyye”. Tenbekt şehrinde bulunan yazma eserlerden bahsetmektedir.
4. Sahrâvî, Halvâtî, “el-Mahtût ve 'ilmu't-tevsîk”. Yazma eserlerin dokümantasyon bilimi ile alakasını araştırmaktadır.

5. “ez-Zâvî, Cîlâlî, “Kâdî ve müftî Fâs Muhammed b. Muhammed b. Mustafa el-Meşrikî ve nidâuh li’l-cihâd zıdde’l-isti’mâr”. Fas kadısı ve müftüsü Muhammed el-Meşrikî’nin hayatını ve sömürgeye karşı vermiş olduğu mücadeleyi anlatmaktadır.
6. Şeref, Abdulhak. “Terâcim li-ba’z ‘ulemâ Medreseti’l-Bây bi-Vehrân min hilâl ba’zi’l-âsârî’l-mahtûta”. Bâý Medresesi âlimlerinden bazılarının birtakım yazma eserleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir.
7. Bilbeşîr, Ömer, “el-Kavâidü’l-‘ilmiyye fî tahkîki’l-mahtût”. Yazma eserleri tahkik ederken dikkat edilecek ilmî kaideleri anlatmaktadır.
8. Cemâlüddîn, Meşhed, “Ta’rîf bi-Mektebeti’ş-Şeyhi’l-Mevhûb ev lehabîb”. Şeyh Mevhûb’un yazma eserler kütüphanesini tanıtmaktadır. Yazar yangından önce bin kadar yazma eser bulunan kütüphanede, yangından sonra 580 eser kaldığından bahsetmektedir. Mahtutaların hangi alanda yazıldığını ve hangi raflarda bulduklarını şematik olarak vermektedir.
9. Bilâlim, Muhammed Bâý, “Me’âlimü’t-turukî’s-sûfiyye”. Tasavvufun önde gelen öğretileri hakkındadır. Makalede tasavvufun tanımı, tasavvufun terbiye ve sülûk olduğu, alimlerin tasavvufu övmesi gibi bilgiler vermektedir.
10. Ca’ferî, Ahmed, “Menheciyyet fehrese ve tahkîki’l-mahtûtât beyne’l-kudâmâ ve’l-muhdisîn”. Klasik ve çağdaş dönemde yazma eser tahkiki ve fihrist hazırlama metotları üzerine bir kıyaslama çalışmasıdır.
11. Lezğam, Fevziyye, “İcâzâtü’ş-Şeyh Yahya eş-Şâvî el-Melyânî el-Cezâirî fi Dâri’l-Kütübi’l-Mısriyye”. Cezayirli ilim adamı Şeyh Yahya eş-Şâvî’nin Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye’deki icazetlerini konu edinmiştir.
12. Süleymânî, Abdulkadir, “Muvatta Mâlik b. Enes rahimehullâh”. İmam Malik ve *Muvatta* isimli eserinden bahsetmektedir. *Muvatta*’nın 16 nüshasını tek tek kısa künyeleriyle açıklamaktadır.
13. Yettû, Ayşe, “Muhammed b. Ebî Şeneb; Râidu’l-muhakkikîn el-Cezâiriyyîn”. Cezayirli muhakkiklerin önderi diye bahsedilen Muhammed b. Ebî Şeneb’i tanıtarak alana olan hizmetlerini aktarmaktadır.
14. Gumârî, Tayyibî, “Hüviyyetü’s-sûfî; Ebi’l-Abbâs; Ahmed et-Ticânî nemûzecen” Ebü’l-Abbâs Ahmed et-Ticânî’nin örneğinde sûfîlerin kimliğini tanıtmaktadır.

15. Debbâğ, Muhammed, “Usûlü’l-istinbâti’l-fikhî min hilâl nevâzili’l-gunye dirâse nemûzec tatbikiyye”. *Nevâzilü’l-Ğunye* isimli eser özelinde fikhî istinbât usulleri hakkındadır.
16. Habîb, Sâfî, “Mürtekezât tahrîmi’t-tedâvî bi’l-hamr min hilâl mahtût; *el-Esinneti’l-kâti’ati’l-mâni’a cünûh men yemîl ile’t-tedâvî bi’l-hamrâti elletî biye licemî’i’ş-şürûr câmi’* li-Minnetillâh eş-Şebâsî”. Cezayir’i meşhur fakihlerinden Minnetullah eş-Şebâsî’nin zamanında haram olan içki ile tedavi konusuna fetva veren kişilere cevap olarak yazdığı elyazma eserinin muhtevasını tanıtmaktadır. İçkinin bütün kötülüklerin anası olduğundan bahsederek bu tür bir haramla tedavinin caiz olmadığını açıklamaktadır.
17. İbn Na’îmiyye, Abdulgaffâr, “Mahtût; *Nasîhatü Kudâti’l-berriyye fi men’ir’r-rüşve ve’l-hediyye* li-Muhammed Muhtâr b. bi’l-la‘meş”. 1870’de vefat eden Muhammed Muhtâr’a ait olan ve kadıları rüşvet almaktan men eden yazma risalesini açıklamalarla tahkik etmiştir.
18. Buskîn. Muhammed, “Dirâse mahtût; *et-Tâiyyeti’l-kübrâ* li ibni’l-Fâriz”. İbn Fâriz’in yazma haldeki külliyatı üzerine bir araştırmadır.

Cilt 4, Sayı 5

31 Aralık 2008 tarihli bu sayıda 15 makale bulunmaktadır.

1. Zekûr, Ahsen, “Mekâne mahtûtâtî’l-fikhî’l-Mâlikî fi’l-Cezâir ve takniyyât tahkîkihâ”. Yazma halde olan Mâlikî fıkıh kitaplarının Cezayir’deki konumu ve bunların tahkik etme tekniklerinden bahsetmektedir.
2. Bûdâvûd, ‘Ubeyd, “Takdîm mahtût; *fi Sulehâi Vâdî Şelef* li-Mûsâ b. Îsâ el-Mâzûnî”. Bidatlerle mücadelesiyle tanına el-Mâzûnî’nin *Sulehâu Vâdî Şelif* isimli yazma eserin sunumudur.
3. Halvâtî, Sahrâvî, “Tatavvuru’l-mezhebi’l-Mâlikî bi’l-Mağrib ve ehemmi merâhilih” Mâlikî mezhebinin Mağrib’deki gelişimini ve en önemli merhalelerini ele almaktadır.
4. el-Hevvârî, Yûsâ, “eş-Şâşî ve kitâbüh *el-Hamsîn*”. Şâşî’nin *Kitâbü’l-hamsîn* (*Usûlü’ş-Şâşî*) isimli meşhur usulü fıkıh eserini tanıtmaktadır.
5. ‘Uttû, İbn Nûriyye, “el-Mahtûtât el-mahfûza bi Medreseti’d-dirâsâti’l-‘Arabiyye ve’l-İslâmiyye bi Gırnata”. Gırnatada ed-Dirâsâtü’l-‘Arabiyye medresesinde korunan yazma eserler hakkında bilgi vermektedir.

6. Bû‘usbâne, Ömer Lokman Süleyman, “Vâk‘u‘l-mahtûtâtî‘l-İslâmiyye fî bilâdi‘l-‘Arabiyye ve‘l-Urûbiyye”. Avrupa ve Arap ülkelerindeki İslami ilimlerle alakalı yazma eserlerin özelliklerini genel olarak tanıtmaktadır.
7. Hamhâmî, Muhtâr, “Dirâse ‘arziyye li mahtût; *el-Câmi‘* li’ş-Şeyh Halîl b. İshâk”. Şeyh Halil b. İshak’ın yazma olan *el-Câmi‘* adlı eseri hakkında bilgi vermektedir.
8. İbn Sâdat, Nasruddîn, “*Lâmiyetü‘l-vakâi‘i‘l-mubtasara fî târîhi’s-sevra-ti‘l-Cezâiriyyeti‘l-muzaffera* li’ş-Şeyh Muhammed b. Beşîr er-Râbihî”. Râbihî’nin 120 beyitten oluşan ve Cezayir devriminin tarihini özetle izah eden risalesini açıklayarak tahkik etmektedir.
9. Havâli, ‘Ukkâşe, “Kütübü’n-nevâzili‘l-Endelüsiyye mahtûta ve matbu‘a”. Endülüs’te bulunan matbu ve mahtût nevazil kitapları hakkında bilgi vermektedir.
10. Buslîm, Salih, “el-Hayâtü‘l-İlmiyye ve’s-sekâfiyye fî mintıkati Tuât hilâle‘l-karneyn 18 ve 19 mesâdiruhâ ve ba‘z mezâhirihâ”. Cezayir’in XIV-XX. yy. Tuât bölgesindeki ilmi ve kültürel hayatı anlatarak bunun günlük hayata yansımalarını anlatmaktadır.
11. Şeref, Abdulhak, “*Risâle ehaviyye mine‘l-‘Arabî e‘l-müşrifî* ile’s-Seyyid Abdulkadir b. Halîme”. İsmi Abdülkadir b. Halime olan Seyyid el-‘Arabî el-Müşrifî’yi tanıtarak adı geçen risalesinin izahlı bir tahkikini yapmaktadır.
12. Himdâdû, İbn Ömer, “Muhammed Ebû Abdullah el-Muğaffel ve‘t-Ta‘rîf bi te‘lîfih; *Felekü‘l-kevâkib ve süllemin-rukyâ ile‘l-merâtib*”. Ebu Abdullah el-Muğaffel’in biyografisini vererek eseri *Felekü‘l-kevâkib*’in içeriğini, yazılış sebebini vs. açıklamaktadır.
13. Sâfi, Habîb, “Mümeyyizâtü‘l-iftâ min hilâl mahtût; *Fetâvâ Ebî İshâk et-Tunûsi*”. Ebu İshak’ın seçme fetvaları topladığı ve yazma halde olan eserinin metodu ve içeriği hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir.
14. Lahdârî, Lahdar, “Mekâsîdü‘l-fetvâ ve menhecühâ min nevâzili Mâzûne”. Cezayir’in batısında bulunan Mâzûne şehri alimlerinin nevazil fetvalarının metodu ve maksatları hakkındadır.
15. İbn Na‘miyye, Abdugaffâr, “Kırâe fî mahtût; *Şifâü‘l-sudûr fi feth mesêletî‘l-meşkûr* li’ş-Şeyh Muhammed el-Muhtâr Billa‘meş”. Muhammed Muhtâr’ın *Şifâü‘l-sudûr* isimli yazma eserinin bir kısmını tahkik ederek incelemektedir.

Cilt 5, Sayı 6

30 Haziran 2009 tarihli bu sayıda 17 makale yayımlanmıştır.

1. el-Hamdî, Ahmed, “Mahtût; *Büstânü’l-ezhâr fî menâkıbi zemzemi’l-ebrâr ve ma’denü’l-envâr* mukârebe menheciyye ve târîhiyye”. Muhammed b. Ahmed es-Sabbâğ’ın hocası Ahmed b. Yûsuf el-Melyânî’nin menkıbe ve kerametlerini anlatan *Büstânü’l-ezhâr* isimli, 174 varaklı yazma eserini tarihi ve metodolojik bir şekilde örnek tahkikler vererek değerlendirmektedir.
2. el-Akkûn, Ümmü’l-Hayr: “mine’l-Mahtûtâtî’l-Mısriyye el-kadîme; *Berdiyye Hârîs*”. Eski Mısır yazmalarından olan *Berdiyye Hârîs* hakkında tanıtıcı bilgiler vererek eserin içeriği hakkında birtakım açıklamalarda bulunmaktadır.
3. Râbih, Emîne, “Me’âlim tahkik vahdeti’s-sûra ‘inde’l-Bikâî min hilâl mahtût; *Delâletü’l-burbânî’l-kavîm ‘alâ tenâsibi âyi’l-Kur’ânî’l-‘Azîm.*” Başlıkta ismi geçen ve yazma olan Bikâî’nin tefsirini tanıtmaktadır.
4. Bilferah, Abdurrahman, “İshâmâtü ‘ulemâi’l-Mağribî’l-evsat fî hıdmeti’l-hadîs; İbn Kunfüz nemûzecen min hilâl; *Şerefü’t-tâlib*”. İbn Kunfüz ve eseri *Şerefü’t-Tâlib* özelinde el-Mağribü’l-evsat’taki (şu anki Cezayir’in büyük bir kısmını kapsayan bölge) alimlerinin hadis ilmine katkılarından bahsetmektedir.
5. Butbuğûr, Abdülkadir, “Menheciyyetü’z-Zürkânî min hilâl mahtûtihi’l-mevsûm; bi *el-Ecvibeti’is-sedîde ‘ale’l-elsineti’l-‘adîde*”. Zürkânî’nin *el-Ecvibeti’is-sedîde ‘ale’l-es’ileti’l-‘adîde* isimli soru-cevap şeklinde yazdığı mahtût eserindeki metodunu anlatmaktadır.
6. Burkbe, Muhammed, “Dirâse vesika târîhiyye li’l-İmâm Eflah b. Abdurrahman er-Rüstemî bi-‘unvân: *en-Nasîhatü’l-‘âmmе mine’l-İmâm Eflah b. Abdulvahhâb ilâ külli men kâne livâüh mine’l-müslimîn*”. İmam Eflah b. Abdülvehhab’ın *en-Nasîhatü’l-‘âmmе* başlığındaki tarihi belgenin incelenmesidir.
7. Bulhirâs, Kerîme, “Mevkifu’ş-Şehrezûrî min kıssati’l-Garânik min hilâl mahtût; *Risâle fî ma’nâ; elka’ş-şeytânî fî ümniyyetih*”. Şehrezûrî’nin yazma risâlesinde Garânik kıssası hakkındaki görüşlerini incelemiştir.
8. Rasâ’, Musâ, “Menheciyye Ebî Zekeriyâ et-Tilimsânî min hilâl kitâbih; *el-Lema’ fî fikki ‘alâ mezhebi’l-İmâm Mâlik b. Enes rabimebullâh*”. Mâlikî fakih Ebu Zekeriyâ et-Tilimsânî’nin *el-Lema’* isimli fıkıh kitabındaki metodunu incelemektedir.

9. Semûm, Latîfe, “Cevâ nib min mahtût; *Kitâbü’l-i’tibâr ve’t-ta’rîf ve cevâ-hiri’l-iktibâr bi zürriyyetihî’n-Nebiyî’l-muhtâr sallallâhu aleyhi ve sellem* li Ahmed b. Abdulcelil b. Abdulazîm et-Tunûsî”. Makale yazarının iki yazma nüsnasında yazan isminden başka biyografisi hakkında herhangi bir bilgi bulamadığım dediği Ahmed b. Abdulcelîl’in yazma olan *Kitabü’l-i’bâr* isimli eserini birkaç yönden değerlendirmektedir.
10. Muammer, Şebâb, “el-Menhec ve’l-esâlîbi’l-hadîse li tahkik ve termî-mî’t-turâsi’l-mâddî”. Yazma eserler, tahkik ve bu eserlerin maddi unsurlarını (cilt ve varakları koruma vb.) yenileme hususunda bir takım yeni üslup ve yöntemler sunmaktadır.
11. İbn Ammâr, ez-Zühre, “Sınâ’atü’l-verrâka fî devleti’l-İslâmiyye ve ebrazu verrâkî’l-Mağribi’l-evsat”. İslam devletinde verrâklar ve el-Mağribü’l-evsat bölgesinin en önde gelen verrâkları hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir.
12. Tâlib, Hafîza, “Müellefâtü İbn Hazm el-Endelüsî”. İbn Hazm’ın eserlerini tanıtmaktadır.
13. Tayyibî, Nuru’l-Hüdâ, “Kırâe fî mahtût; eş-Şâmil li’l-Kâdî Tâcuddîn Ebî’l-Bekâ Behrâm b. Abdillâh ed-Demîrî”. Mâlikî kadısı olan Tacüddîn Ebî’l-Bekâ hakkında kısa bilgiler verdikten sonra, yazma halde bulunan ve isminden de anlaşılacağı üzere taharettten vasiyete kadar bütün konularını kapsayan eş-Şâmil isimli Mâlikî fıkıh kitabını tanıtarak öneminden bahsetmektedir.
14. Lebbâsî, “Muhammed, Rihletu ‘Urûc ile’l-Mağribi’l-İslâmî min hilâl mahtût; *Haberi kudûmi ‘Urûc ile’l-Cezâir ve ehîb Hayreddîn*”. Makale, yazma olan bu eser çerçevesinde Türk olan iki kardeş ‘Urûc ve Hayreddin’in Cezayir’e gelmesini anlatmaktadır. Yazma nüshada eserin müellifi hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir. Makale yazarının ulaştığı bilgiye göre, müellifin adı hicri 1169 vefatlı Cezayir müftüsü Muhammed b. Ali’dir. Ayrıca bu eser, Türklerin Cezayir’e gelmesinin başlangıcı hakkında bilgi veren nadir Arapça kaynaklardan olması açısından son derece önemlidir.
15. Melâh, el-Hevvârî, “Nevâzilü’ş-Şeyh et-Tayyib el-Mehâcî min hilâl; *En-füsü’z-zehâir ve etyebu’l-meâsir*”. Hz. Ali’nin soyundan gelen ve 9 yaşında hafız olan Şeyh et-Tayyib el-Mehâcî’nin kısa biyografisini vererek makaleye

giriş yaparak Cezayir'in meşhur kurrallarından olan ve icazet aldığı 11 şeyh hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir. Daha sonra da Enfüsü'z-*zebâir* isimli eserindeki nevazil fetvalarını açıklamaktadır.

16. Musaddik, Hatice, “Mahtût; el-İbrîz fî ilmi't-tefsîr li Ebî Ra's en-Nâsirî el-Mu'askerî”. Hz. Hasan'ın soyundan gelen meşhur fakih, tarihçi olan ve hafız lakabıyla bilinen Ebû Ra's'ın *el-İbrîz* isimli elyazma tefsirini tanıtmaktadır.
17. Mevlây, Muhammed, “Hazâinu'l-mahtûtât bi iklim Tuât fî cenûbi'l-Cezâir; Hizâneti Kûsem ve Seyyidî Ahmed Dîdî bi Tenemtit nemûzecen”. Cezayir'in Tuât ikliminin güney merkezinde bulunan Tenemtit kasabası örneğinde Hazâinü'l-Mahtûtât kütüphanesindeki Kûsem ve Seyyidî Ahmed Dîdî bölümünün eserlerini zikretmektedir.

Cilt 6, Sayı 7:

30 Haziran 2010'da yayımlanan bu sayıda 16 makale bulunmaktadır.

1. Bûrakbe, Muhammed, “Dirâse mahtût; *Mîmiyye fî'd-duâ ve'l-ibtihâl* li Şeyh İbn Merzûk et-Tilimsânî”. İbn Merzûk et-Tilimsânî'nin edebiyatta bir kaside çeşidi olan ve mim harfi ile biten dua ve yakarış manasına gelen *Mîmiyye fî'd-duâ ve'l-ibtihâl* isimli yazma kasidesinin diraseli tahkikidir.
2. Bahrî, Ahmed, “Taktîmu mahtût; Ürcûzetü'l-Belîdî fî'l-hidâne”. Muhammed b. el-Hasenî et-Tunûsî el-Belîdî'nin, küçük çocukların bakımı, gözetimi ve terbiyesi anlamında bir fıkıh terimi olan hadaneyi recez vezninde anlattığı üç varaklık risalesinin diraseli tahkikidir. Eserin yazma halinin mikro filmleri makalenin sonuna eklenmiştir.
3. Kuvedrî, Muhtâr, “Ehemmü kavâ'idi'l-kadâ min kitabi'l-buyû' min hilâl; *Şerhu muhtasar İbn 'arafe el-Mâlikî*”. Elyazma halde olan İbn 'Arafe el-Mâlikî'nin *Şerhu'l-muhtasar*'ındaki en önemli mahkeme kurallarını açıklamaktadır.
4. Belhevârî, Fâtıma, “Vasf el-cenûbi es-sahrâvî el-Cezâirî fî zillî'l-hükümü'l-'Usmânî min hilâl mahtût; *Ribletü Ebi'l-Abbâs el-Hilâlî es-Sicilmâsî*”. Elyazma halde olan *Rible Ebi'l-Abbas* isimli eserde Osmanlı hükmü altındaki Güney Cezayir Çölünü tanıtmaktadır.

5. Hemmâl, el-Hâc, “Muhammed b. Bülkâsım el-Müşeddâlî el-Bicâvî (868/1462) ve Hâşiyetuh ‘ale’l-*Müdevvene*”. Muhammed b. Bülkâsım (yazar, mukaddimede bu ismin zaptı ile alakalı açıklamalarda bulunmuştur) ve *Müdevvene* üzerine yaptığı haşiyesi hakkındadır. Ancak yazar bu makalede genel olarak Bülkâsım’ın biyografisi üzerine eğilmiştir. Haşiyeye üzerine bilgi yok denecek kadar azdır.
6. Haydere, Muhammed, “Kırâe fi mahtût; *ed-Dürratü’l-enîka fî şerhi’l-akîka li’l-‘Allâme eş-Şeyh Muhammed Ebû Râs*”. Muhammed Ebû Râs’ın Hz. Peygamber’i (s) medh eden bir kaside risalesi olan *ed-Dürretü’l-enîka* isimli yazma eserinin inceleme ve kısmî tahkikidir.
7. Mansûrî, Tefvîk, “*Şerhu Elfiyeti ibn Mâlik li’ş-Şeyh Ahmed el-Atreş eş-Şerîf es-Senûsî*”. Şeyh Ahmed el-Atreş es-Senûsî’nin, İbn Mâlik’in *Elfiyesi*-ne yaptığı şerhi tanıtmaktadır.
8. ‘Âbid, Fikret, “Kırâe fî mahtûtât; Sebet İbnu’l’Annâbî el-Cezâirî”. Bu makale, İbnü’l-‘Annâbî ve onun yazma eserleri hakkında genel bilgiler vermektedir.
9. Esmehân, Liarîbî, “Mecmû’atu merâsilât beyne bâyât Kûsantîne ve muvazzafî’l-Bestiyûnî el-Fransî bi’l-Kâle (Dirâse kûdikûliciyye)”. Kostantin ile Kâle’deki Fransız Bestiyûn görevlileri arasındaki yazışma koleksiyonu hakkındadır (Kodikolojik bir araştırma).
10. Lezğam, Fevziyye, “Kırâe fî mahtût: *Yâkûtetü’n-nesebi’l-vehhâce ve fî zim-nihâ et-ta’rîf bi Seyyidî Muhammed b. Ali Mevlây Meccâce* li Ebû Hâmid Muhammed el-‘Arabî b. Abdulkadir b. Ali el-Müşrifî”. Ebu Hâmid Muhammed el-‘Arabî’nin İbn Ali Mevlây’ın hayatını anlattığı *Yâkûtetü’n-neseb* isimli yazma eserinin incelemesidir.
11. ‘Âşûr, Semerka, “Şîr ‘ulemâ Tuât min hilâli’l-mahtûtât ve’l-vesâik bi’l-hazâini’t-Tuâtiyye”. Yazma eserler ve belgeler çerçevesinde Tuât alimlerinin şiirlerini aktarmaktadır.
12. Sa’dî, Şehûm, “Mahtût; *Nevâzilu’ş-Şeyh Bâb b. Ömer Muhammed b. el-Muhtâr b. Ahmed b. Ebûbekir el-Kentî* (1282-1345/1865-1927) arz li Me’âlimi’n-neşâti’l-ilmî ve’d-dînî fî Tuât hilale’l-karnî’s-sâlis ‘aşara hicrî (et-Tâsi’a aşara mîlâdî)”. Bâb b. Ömer’in yazma nevâzil fetvaları ekseninde hicrî XIV. y.y.’da Tuât’taki ilmî ve dini faaliyetlerin sunumunu yapmaktadır.

13. Cezye, Herbâş, “Mahtût; *Ribletu’s-Şeyh et-Tenlânî ve ishâmâtubu’t-târîhiyye*”. Şeyh Tenlânî’nin biyografisini, ilmi seyahatlerini ve tarih ilmine katkılarını anlatmaktadır.
14. Habîb, Rezzâk, “*Kitâbu vesâikîl-murâtibîn ve’l-muvahhidîn hüve cüz’un mine’l-vesâikîl-mecmû’a li’bn Fettûh*”. İbn Fettûh’un *el-Vesâiku’l-mecmû’a* isimli eserinden bir cüz olan “el-Vesâiku’l-murâtibîn ve’l-müvehhidîn” bölümünü ele almaktadır.
15. Bubker, Hasûnî, “Mahtûta; *Risâletu’l-İmâm Ebî’l-Abbâs Ahmed b. Ebî Cumu’a el-Miğrâvî müftî diyâri’l-Vehrâniyye fi’l-karni’l-âşır li ehli’l-Endeliüs Zemene’l-fitne dirâse ve ta’lîk*”. X. yy.’da Endülüslülerin Vehrân müftüsü İmam Ebu’l-‘Abbas’ın yazma halde olan risalesine notlar ve dirase eklenerek yapılan tahkîkidir.
16. Karima Medjdoub, Fransızca olup Fransa’da bulunan “Bandits Des Ouled Nehar” bölgesi özelinde (Fransa’nın güneyinde Bouches-du-Rhône departmanına bağlı ve Marsilya’ya 25 km uzaklıktaki tarihi ve kültürel bir şehir olan) “D’aix-en-provence’de arşivlenmiş belgeler hakkındadır. (Source Historique: Documents d’Archives classés aux archives d’Outre-mer d’Aix-en-Provence (France) cote C.1J131 concernant le dossier intitulé: Bandits des Ouled Nehar).

Cilt 7, Sayı 8:

31 Aralık 2011 tarihli bu sayıda 5 makale bulunmaktadır.

1. İbn Muammer, Muhammed, “Tecribetî fî tahkik mahtût; *Ribletu’l-mukrî ile’l-mağrib ve’l-meşrik*”. Yazarın ilk tahkik tecrübem dediği Mukrî’nin doğuya ve batıya yapmış olduğu ilmi yolculuklardan bahseden *Ribletü’l-Mukrî* isimli eserin tahkikidir.
2. Sâhibî, Muhammed, “İtlâle ‘alâ ilmi Tahkîki’l-mahtût ve hutuvâtuh”. Yazma eserleri tahkik etme ilmini aşama şama tarif ederek en faydalı şekilde tahkikin nasıl yapıldığı üzerine bir takım açıklayıcı bilgiler anlatmaktadır.
3. Bûrakbe, Muhammed, “eş-Şeyh Ebû Tâlib el-Mâzûnî min hilal mahtût; *el-Kevâkibu’s-sâkıb fi esânîdi’s-Şeyh Ebî Tâlib li’s-Şeyh Abdulkadir b. el-Muhâtâr el-Hattâbî el-Mucâhiri*”. Bu makale Abdulkadir el-Muhtâr’ın, *el-Kevâkibu’s-sâkıb* eserinin açıklamasını ve Şeyh Ebu Talib el-Mâzûnî’nin biyografisini içermektedir.

4. Bûbâye, Abdulkadir, “el-Hızâne el-kandûsiyye nemûzec mahallî li'l-hifâz 'ale't-turâsi'l-vatanî”. ez-Ziyâniyye el-Kandûsiyye kitaplığındaki yazma eserlerin ulusal mirası korumak için yerel bir model olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca bu kitaplıktaki 85 yazma eserin künye bilgisini tablo halinde vermektedir.
5. Mevlây, Muhammed, , “Nahve inşâi'l-mektebe er-rakamiyye li'l-mahtûtât bi'l-merkezi'l-vatanî li'l-mahtûtât”. Ulusal Yazma Eserler Merkezi'nde Dijital Yazma Eserler Kütüphanesinin kurulma seyrini anlatmaktadır.

Cilt 8, Sayı 9:

15 Aralık 2012 tarihli bu sayıda 10 makale bulunmaktadır.

1. et-Türkî, Mustafa Hızır Dönmez, “Kitâbu *Tıbbi'n-nebevî* li Ebî Nuaym el-İsbehânî”. Ebu Nuaym el-İsbehânî'nin eserinin tanıtım yazısıdır. Bu çerçevede eserin yazma nüshaları hakkında bilgiler de vermektedir.
2. Fikret, Âbid, “el-Mevsû'atu'l-ilmîyye li 'ulemâi'l-Cezâyir mahtût; *İm'ânu'l-beyân fî icâre 'ale'l-Kur'ân* li'bni'l-'Annâbî el-Hanefî el-Cezâiri”. Ceza-yir'li Hanefî fakihlerinden olan İbn 'Annâbî'nin ücret karşılığında Kur'an okumanın hükmü hakkında verilen fetvaları aktararak meseleyi hükme bağlamıştır. Bu makale işte bu eserin muhtevâsı hakkında bilgiler vermektedir. Ancak tahkik etmeyerek 63 varaklı eserin örnek resimlerini ek olarak paylaşmıştır.
3. el-Hâşimî, Saîd b. Muhammed, “*Hayâtu's-Şeyh Sâlim b. Hamd el-Hârisî ve meâsirub et-târîhiyye*”. Şeyh Sâlim el-Hârisî'nin hayatı ve tarihi eserleri hakkında bilgiler vermektedir.
4. Sâdık, Garîş, “*Kırâe; İstiğfâr Ebî Medyen*”. Makale, başlığından da anlaşılacağı üzere Ebu Medyen'in istiğfar hakkında söylediği birtakım duaları aktaran yazma eseri tanıtılmaktadır.
5. Nuru'l-Hudâ, Tayyibî, “*Kırâe fî mahtût; Şerhu du'âi'l-kunût 'alâ mezheb Mâlik ve ennehû fî's-subh min imlâ Ebî Râs el-Mu'askerî 'alâ talebetih*”. Ebu Râs'ın sabahları talebelerine okuttuğu Mâlikî mezhebine göre olan Kunut duasının yazma olan şerhini incelemektedir.
6. Hamhâmî, Muhtâr “*Kitâbu'l-câmi'* li Halîl b. İshâk”. Halil b. İshak ve *Kitâbü'l-câmi'* isimli eserini tanıtılmaktadır.

7. Melâh, el-Hevvârî, “Mahtût; fî *İlmi'l-beyân* li Şeyh et-Tayyib el-Mehâcî”. el-Mehâcî'nin biyografik bilgilerini verdikten sonra *İlmü'l-beyan* isimli yazma eseri hakkında birtakım bilgiler vermektedir.
8. Biosman, Abdurrahman, “Sûratu't-Tevâsulü'l-ilmî beyne Tuât ve'l-Mecâlîn el-garbî ve's-Sûdânî min hilal fehreseti Abdurrahman et-Tenlâlî”. Abdurrahman et-Tenlâlî'nin “Fehrese” si bağlamında Sudan ile Batı Tuât ve Mecâlîn arasındaki bağlantıyı incelemektedir.
9. Kebîr, Yahya, “Tatavvuru mefâhîmi'l-mu'âmelâti't-ticâriyye fî'l-fıkhi'l-İslâmî mahtût; Hâşiyetü İbn Abdurrahman et-Tilimsânî 'ale'l-Harşî cüz'ü'l-buyû' nemuzecen”. Bahsi geçen bu eser Tilimsânî'nin, Mâlikî fakîhi el-Hırâşî'nin bazı fikhî konuları açıkladığı *Şerh'ul-Hirâşî* isimli kitabı üzerine yazmış olduğu *Yâkûtetu'l-havâşî 'alâ şerh'il-İmâm el-Hırâşî* isimli haşiyesidir. Makale ise yazma olan bu haşiyenin bey' bölümü bağlamında İslam hukukunda ticari muamele anlayışını geliştirilmesinden bahsetmektedir.
10. Bahrî, Ahmed, “Melâmihu't-târîhi's-sekâfî li'l-Cezâir fî'l-'ahdi'l-'Usmânî”. Osmanlı döneminde Cezayir kültür tarihinin destanları hakkındadır.

Cilt 9, Sayı 10:

30 Haziran 2013 tarihli bu sayıda 13 makale bulunmaktadır.

1. Bahrî, Hamd, “Darâibu'l-Cezâiri'l-'Usmâniyye min hilâli ba'zi'z-zahâiri'l-Mâzûniyye”. Mâzûne bölgesi kuralları dahilinde Osmanlı'nın Cezayire uyguladığı vergi kanunlarını incelemektedir.
2. Fikret, Âbid, “Muhammed b. Muhammed el-Museylî el-Cezâirî ve mahtûtuh; *en-Nushu'l-mebzûl li kurrâ sellemi'l-vusûl*”. Muhammed b. el-Museylî ve yazma olan “en-Nushu'l-mebzûl” isimli eserini tanıtmaktadır.
3. Dâhe, İbn 'Udde, “Mulehazât nakdiyye mahtût; *Zehruş-Şemârîb fî ilmi't-târîh* li Ebi Râs en-Nâsır”. Bu makalede yazar Ebu Râs en-Nâsır'ın 223 varaklı ilgili yazma eserine eleştirel bir yaklaşım sunmaktadır.
4. Haydere, Muhammed, “*et-Ta'rîf bi ecvibeti's-Şeyh Mustafa er-Ramâsî*”. Şeyh Mustafa er-Remâsî'nin kendisine sorulan çeşitli sorulara verdiği cevapları açıklayan *et-Ta'rîf* isimli eserin mahiyeti hakkındadır.

5. Bilmehdî, Ali Beşîr, “Ehemmiyyetu mahtûtâti merkezi’l-arşiv limâ verâi’l-bahr fî kitâbeti târîhi’l-Cezâir es-sekâfi”. Cezayir’in kültürel tarihinin yazılmasında yurtdışı (Fransa) Arşiv Merkezindeki çeşitli konulara ait yazma eserlerin önemi hakkındadır.
6. Lezğam, Fevziyye, “et-Ta’rif bi vesâik Âl el-Kütrûsî el-Mâzûnî”. Mâzûn bölgesinin önde gelen kabilelerinden biri olan Kütrûsî ailesinde bulunan belgelerini açıklamaktadır.
7. el-Hâşimî, Saîd Muhammed, “Hayâtu’ş-Şeyh Sâlim b. Hamd el-Hârisî ve meâsiru’t-târîhiyye (el-cüz’ü’s-sânî)”. Şeyh Salim b. Hamd el-Hârisî’nin hayatı ve önceki sayıda yayımlanan aynı kitabın ikinci cildini tanıtmaktadır.
8. Abdulhak, Şeref, “el-Cezâir fî ‘uyûni’r-rahhâle el-Cezâiriyyîn hilâle’l-karn m. 19 er-Rahhâle el-Müşrifî nemûzecen”. Gezgin el-Müşrifî özelinde 19. yüzyılda Cezayir gezginlerinin gözünden Cezayir’i anlatmaktadır.
9. el-‘Adîde, Hamza, “Dirâse ba’zi’l-ahkâmi’l-kadâiyye bi mulhakâti benî Abbâs min hilâl resâil mahtûta”. Yazma risaleler çerçevesinde Benî Abbas ile ilgili bazı mahkeme hükümlerinin araştırmasıdır.
10. ‘Umri, Reşîd, “Nazarât fî kitâb; *Tuhfetu’l-kudât* bi ba’zi mesâili’r-ru’ât li Ebî’l-Abbâs el-Milevî”. Ebu’l-Abbâs el-Milevî’nin seçkin kadıların hayatlarından kesitler sunduğu *Tuhfetü’l-Kudât* isimli eserini değerlendirmektedir.
11. Nebîl, Hifâf, “et-Turâsü’l-ilmî fî mecâli’l-fikh ve’l-usûl ve’l-hadîs li’l-ulemâi’l-Mâlikîyye el-Cezâiriyyîn hilâle’l-karneyn m. 7 ve 8”. Hicrî VII. ve VIII. Asırlarda Fıkıh, Usûlü Fıkıh ve Usûlü Hadis alanlarında, Cezayir’li Mâlikî alimlerin ilmî mirasını anlatmaktadır.
12. Bûrakbe, Muhammed, “Kırâe fî *vesîkatü şems* me’ârifu’t-teklîf fî esmâ ma en’amallâhi bihî ‘aleynâ mine’t-teâlîfi’ş-Şeyh Ebî Râs en-Nâsır”. Yazarın Allah’ın bize nimet olarak verdiği dediği Ebu Râs en-Nâsır’ın eserlerini sayarak *Vesîkatü Şems* isimli eserini tanıtmaktadır.
13. Muhammed, Liabbâsî, “Taktîmu mahtût; *el-Es’iletü’l-merziyye fî’l-mesâili’l-fikhiyye* li Ebî Abdullah Muhammed el-Harûbî et-Tarablusî”. Mâlikî fakihî el-Harûbî’nin bazı fikhî sorulara cevap aradığı yazma eseri *el-Es’iletü’l-merziyye*’nin tanıtımını yapmaktadır.

Cilt 10, Sayı 11:

1 Mart 2014 tarihli bu sayıda 18 makale yayımlanmıştır.

1. Sahrâvî, Halvâtî, “el-mahtûtü’l-‘Arabî beyne’r-ri‘âye ve’l-ihmâl ilmü’t-tevsîk nemûzecen”. Dokümantasyon ilmi bağlamında Arapça eserleri yazma konusunda riayet ve ihmal edilen kurallara değinmektedir.
2. Bilhistîr, İbrahim, “el-Eb‘âdu’l-hadâriyye li haddeyi’l-harâbe ve’s-serika fî’t-türâsi’l-İslâmî”. Klasik İslam hukukunda hırsızlık ve eşkıyalık hadlerinin medeniyet boyutunu irdelemektedir.
3. Evsâlim, Nezîr, “Kırâe fî mahtût li’l-‘Allâme eş-Şeyh b. Abdulkerim el-Muğaylî et-Tilimsânî; *Tefsîru’l-Fâtîha*”. Şeyh İbn Abdülkerim’in yazma olan *Tefsîru Sûreti’l-Fâtîha* isimli eserinin incelemesini yapmaktadır.
4. Tûbâ, Mustafa, “el-Mahtûtâtî’l-muhâcira fî mektebeti Teydisî dirâse kûdikûliciyye”. Özelde Teydisî kütüphanesi, genelde ise farklı yerlere nakledilirken yazma eserlerin hasar görmesi, kaybolması gibi olumsuz durumlara değinerek taşıma esnasında dikkat edilmesi gereken hususları belirtmektedir. Konu hakkında kodikolojik bir araştırma da yapmaktadır.
5. Ebu Fâris, “Hamza, Ba‘zu’l-mahtûtât li müellifîn Cezâiriyyîn fî mektebât Lîbiyye”. Lübnan kütüphanelerinde bulunan Cezayirli müelliflerin bazı yazma eserlerini aktarmaktadır.
6. İbn Sâlim, ‘Âbid, “Kırâe fî mahtût; *Şerbu’l-Emîr ‘alâ manzûmeti Behrâm fî’l-mesâil elletî lâ yu‘azzeru fibâ bi’l-cehl*”. Yazma olan “*Şerbu’l-Emîr ‘alâ manzûmeti Behrâm*” isimli eserin bir incelemesidir.
7. Bûtıbl, Abbâs, “Dirâse tevsîfiyye li mahtûta; *Tevkîdü’l-‘akd fî mâ ehazellâhu aleynâ mine’l-‘abd*, te’lîf eş-Şeyh Yahya eş-Şâvî el-Cezâirî”. Şeyh Yahya eş-Şâvî’nin yazma olan *Tevkîdü’l-‘akd* isimli eseri hakkında bir araştırmadır. Yazar yazısının sonuna örnek olarak 4 varak mikrofilm eklemiştir.
8. Merzûkî, Hâlid, “Kırâe fî mahtût; *el-Menbecü’s-sedîd fî şerhi kifâyeti’l-mürîd* li Ebî ‘Abdih Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî”. Ebu Abdih es-Senûsî’nin *el-Menbecü’s-Sedîd* isimindeki yazma eserinin bir incelemesidir.
9. Râbih, Emîne, “Me‘âlimü tahkik vahdetü’l-Kur’ân inde’l-Bikâî min hilâl mahtût; *Delâletü’l-burhâni’l-kavîm* el-cüz’ü’s-sânî”. Altıncı sayıda geçen, Bikâî’nin *Delâletü’l-burhânü’l-kavîm* isimli eserinin ikinci cüzünün incelemesidir.

10. Dönmez, Mustafa Hızır, “Fehmü’l-hadîsi’s-şerîf fî dav’î’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-sünneti’s-sâbite”. Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ışığında hadis-i şerifleri anlamak konusuna değinmektedir.
11. İbn Abdulmûmin, Muhammed, “Melikü’l-Mevr ve’r-Rûmân nakşiyetü Mâzûnâ, (Rex Gentium Maurorum et Romanorum Masuna)”. Mevr ve Roma krallarının Mâzûna bölgesi taş nakışlarını incelemektedir. Bunların bazılarının tahkikini yaparak Fransızca tercümesiyle birlikte vermektedir.
12. Mevlây, Muhammed, “Rakaminnetü’l-mahtûtât bi mahberi mahtûtâti’l-hadâratî’l-İslâmi fî şemâli İfrîkiyye bi Câmî’ati Vehrân: el-vâki’ ve’s-su’ûbât ve’l-Âfâk”. Oran Üniversitesi, Kuzey Afrika İslam Medeniyeti Elyazmaları Laboratuvarı’nda, elyazmalarının dijitalleştirilmesi: gerçeklik, zorluklar ve beklentiler hakkındadır.
13. Veled el-beşîr, Cemâl, “Nâzile: hükmü ta’âmu Ehli’l- Kitâb ve mâ yû’tâ bihî min bilâdihim min emtia’ ve nahvihâ min mahtût; *Nevâzilü’l-Abbâsî ve eserihâ fî hayâti’n-nâs*”. *Nevâzili’l-Abbâsî* isimli yazma eser çerçevesinde Ehl-i Kitab’ın yemeklerini yemenin ve onların şehirlerinden getirilen eşyaları kullanmanın hükümlerini açıklamaktadır.
14. Bahrî, Ahmed, “Vaz’u’t-talîm ve’l-‘ulemâ fi’l-Cezâiri’l-‘Usmâniyye”. Osmanlı döneminde Cezayir’de alimler ve eğitimin durumu hakkındadır.
15. Budlâl, Ali; Bihtâvî, Hatice; Mes’ûdî, Abdulkerim, “Kânûni Vârânî ve’l-Melikiyeti’l-ferdiyye min hilâl; Mahtûtât arşiviyye”. Arşivdeki elyazma eserler bağlamında Vârânî kanunu ve bireysel mülkiyet hakkındadır.
16. Kıddîd, Yâkût; Burşân, Muhammed; Buknâdîl, el-Yehûd fî mintikati Beşâr min hilâl mahtût; *el-Mesâdiru’l-mahalliyye*”. Yazma olan *el-Mesâdiru’l-mahalliyye* isimli eser özelinde yerel kaynaklarda Beşâr bölgesindeki Yahudiler anlatılmaktadır.
17. Libâd, İbn Muhammed; Habbâş, Fâtıma; İbn İsa İbrahim, “Risâle şekvâsî Süleyman b. Hamza ilâ Hâkimi’l-beyd ez-Zâbiti Birân”. Süleyman b. Hamza’nın Birân (Burin) zabıtına gönderdiği risaleyi incelemektedir.
18. Kiyârî, Fatîma ez’Z-Zehre; İbn Vâz, Mustafa, “el-Müstekşifüne’l-Ûribbiyyûn li’s-sahrai’l-Cezâiriyye Cevhard Rolfs ve Oskarlan nemûzecân”. Avrupalı kâşiflerin Cevhard Rolfs ve Oskarlan örneğinde Cezayir çöllerini keşfetmelerini anlatmaktadır.

Cilt 11, Sayı 12:

Dergi, 30 Ocak 2015'ten itibaren senede iki sayı ve İngilizce-Arapça özetlerle beraber yayımlanmaya başlamıştır. Bu sayıda 14 makale bulunmaktadır.

1. İbn Muammer, Muhammed, “Sınâ’atü’l-verak ve ticâratü fi’-Mağribi’l-evsât min hilâli fetvâ İbn Merzûk”. İbn Merzûk’un fetvası aracılığı ile el-Mağribü’l-evsat’ta kağıt üretimi ve ticaretini anlatmaktadır.
2. Behiyye, İbn Abdulmu’min, “Vazîatü’l-mer’e min hilâl; Nevâzilü’l-gunye li’l-Bülbâi hilâlel-karn”. Bülbâlî’nin 1. Nevâzilü’l-ganiyye isimli eseri bağlamında XIII-XIX. yy.’da Tuât’lı kadınların konumunu incelemektedir.
3. Garîş, Sâdık, “Kırâe te’sîliyye fî mahtût; İm’ânu’l-beyân fî hükmi’l-ücrâ ‘ale’l-Kur’ân li’bni’l-‘Annâbî”. İbnü’l-‘Annâbî’nin “Kur’ân okuma karşılığında ücret almanın hükmü hakkındaki yazma eserinin incelemesidir. Ancak yazıda herhangi bir tahkikli metin bulunmamaktadır.
4. Âbid, Fikret, “Mahtût; es-Subût fî elfâzi’l-kunût li’l-Hâfız Celâluddîn es-Süyûtî rahimehullâhu te’âlâ dirâse ve tahkik”. Süyûtî’nin kunut duaları hakkında varid olan rivayetleri topladığı risalesinin diraseli tahkikidir.
5. Le’arîbî, İsmehân, “Arşîvi’l-imtiyâzâtî’l-iktisâdiyye ve devruhû fî kitâbeti târihi’l-Cezâir (ed-Defâtiru’l-yevmiyye li’ş-şeriketi’l-İfrîkiyye nemûzecen”. Afrika Krallığı’nın günlük defterleri örneğinde iktisat arşivini ve Cezayir tarihinin yazılmasındaki rolünü anlatmaktadır.
6. Lezğam, Fevziyye, “İcâzetâ eş-Şeyh İsa es-Se’âlebî li’ş-Şeyhayn Muhammed el-Îsâvî ve İbrâhim Kudûra ünâmûzec li’n-neşri’l-edebî bi’l-Cezâir hilâle’l-‘ahdi’l-‘Usmânî”. Osmanlı döneminde eş-Şeyh İsa es-Se’âlebî’nin, Şeyh Muhammed el-Îsâvî ve Şeyh İbrahim Kudûre’ye verdiği icazetin Cezayir nesir edebiyatındaki örnekliğini aktarmaktadır.
7. Yâşî, Abdulkadir, “Şuruhâtu’l-ulemâi’l-Cezâiriyyîn li’l-Elfiyyeti şerhi’l-Biskeri’ nemûzecen”. Şerhu’l-Biskiri’ örneğinde Cezayir alimlerinin Elfiye şerh geleneğini anlatmaktadır.
8. İbn Abulmü’min, Muhammed, “el-‘Unsuru’s-sûrî bi bilâdi’l-Mağribi’l-kadîm min hilâl nemâzic mine’n-nukûşi’l-Lâtîniyye”. Latin yazıtları örneğinde eski Mağrib beldelerindeki Suriye unsurlarını araştırmaktadır.

9. Sûriyye, Hisâm, “Lücûi beyâti eyâleti Tûnus ile’l-Cezâir hilâle karnîs-sâmine aşara min hilâl vesîku’l-arşîviyye”. Arşiv belgelerinde adı geçen Tunus beylerinin Cezayir’e sığınması ve iki ülkenin tarihi bağları hakkında bir araştırmadır.
10. Hamrî, Leylâ, “Vasfu’l-cerîdeti’r-resmiyyeti’l-Cezâiriyye el-hâssa bi münâkaşâti’l-cem’iyyeti’Cezâiriyye es-Sâdira min 1948 ilâ 1956 (Matbû resmî sâdir an’il-hukûmeti’l-âmmeti’lCezâiriyye)”. 1948-1956 arası meydana gelen Cezayir Meclis tartışmaları hakkında Cezayir Resmî Gazetesi’nin açıklamasıdır (Cezayir Genel Hükümeti tarafından yayımlanan resmi yayın).
11. Garbî, Bağdâd, “Edvâ ‘al’a huttati’l-kitâbe ‘alâ ‘ahdi’l-muvahhidîn”. Muvahhitler döneminin yazma planının önemli noktalarını açıklamaktadır.
12. Hevvârî, Kabaylî, “Siyâsetü Fransa ed-dîniyye fî’l-Cezâir te’tîru ferîzati’l-hacc ünümüzen 1894-1939”. 1894-1939 yıllarındaki hac farızası çerçevesinde Fransa’nın Cezayir’deki dini politikaları hakkındadır.
13. ‘Umrânî, Ahmed, “Zirâ’atu’l-e’dâ ve işkâliyyetü tahdidi lehzatü’l-vefât beyne’l-mukteziyyâtî-t-tıbbiyye ve’l-kânûniyye ve’ş-şer’iyye”. Organ nakli ve tıbbi-kanuni -şer’î gereklilikler arasında ölüm anını belirleme sorununa mukayeseli bir yaklaşımdır.
14. Musdık, Hatice, “er-Ribât fî medîneti Vehrân ve bu’duhû es-sekâfî ve’l-ilmî”. Son makale Vehran şehrinin kültürel-bilimsel boyutunu incelemektedir.

Cilt 11, Sayı 13:

30 Haziran 2015 tarihli bu sayıda 12 makale bulunmaktadır. Bu sayıda diğerlerinden farklı olarak sanal erişime fihrist ve mukaddime de eklenmiştir.

1. Yahya Semrâd, Semîr, “Kırâe fî mahtût; *el-Lum’a fî ecvibeti’l-mesâili’l-erba’a fî kütübi’l-Besmele ve mâ ma’ab* li-Ahmed Bâbâ et-Tenbektî el-Mâlikî”. Mâlikî fakihî Ahmed Baba’nın Cezayir Mâlikî mezhebi mirasında önemli yeri olan Lum’a” isimli yazma eserini incelemektedir.
2. Zünâkî, Fethî, “et-Ta’rîf bi mahtût; Bustânu’l-ezhâr fî menakıbi zemzem el-ehyâr ve ma’deni’l-envâr Seyyidî Ahmed b. Yusuf er-Râşidî en-nesebed-dâr eş-Şeyh Ebî Abdillâh Muhammed es-Sebbâğ el-Kal’î”. Ahmed b. Yusuf’un zemzemin faziletiyle ilgili menkıbelerin anlatıldığı *Bostânü’l-ezhâr* isimli yazma eserini tanıtmaktadır.

3. İbn Sâlim, ‘Âbid, Kırâe fî mahtût; “Buğyetü’l-mekâsıt fî hulâsati’l-merâsid li’ş-Şeyh es-Dettin Muhammed b. Ali es-Senûsî,” Muhammed b. Ali es-Senûsî’nin “el-Buğyetü’l-Mekâsıt” isimli yazma eserini incelemektedir.
4. Alîlî Muhammed, “et-Târîhu’l-İslâmî beyne’l-mefhûmiyye ve’t-tefsîr min hilâli istikrâi’n-nassi’t-târîhî”. Tarihsel metinlerin anlamını ortaya çıkararak bunları kavramsallaştırma ve yorumlama arasında İslam tarihi metinlerini incelemektedir.
5. Halevî, Fetiha, “el-Müsteşrikûn ve eseruhum fî tahkîki’n-nassi’l-‘Arabî”. Müsteşrikleri ve onların Arapça metinlerini tahkik etmedeki etkilerini incelemektedir.
6. İbn Naîme, Abdulgaffâr, “De’âimu’l-fikhi’n-nevâzilî inde’l-İbâziyye dirâse fî’l-‘Alâm ve’n-nevâzil”. İbaziyye’nin nevâzil fikhındaki kaynaklarını ve görüşlerini incelemektedir.
7. İbn Vâz, Mustafa, “Ta’lîmu’l-mer’e kemâ yerâhu İbn Bâdîs min hilâl mahtûta bi hattı yedihi”. İbn Bâdîs’in kendi eliyle yazdığı ve kadınların eğitim ve öğretimi ile ilgili görüşlerini bildirdiği mahtûta eserini tanıtmaktadır.
8. Vehrânî, Kudûr, “el-Kalkaşendî ve menhecühü fî *Tevzîfu’r-resâili’d-divâniyye*”. el-Kalkaşendî ve divan edebiyatına ait olan *Tevzîfu’r-resâili’d-divâniyye* isimli eserindeki metodunu anlatmaktadır.
9. Siyâb, Hayre, “Rihletü’s-sahrâ li’bni’d-dîn el-Eğvâtî el-ma’rûf bi’r-Rihletî’l-Ağvâtiyye”. İbnü’d-dîn el-Eğvâtî’nin ilmî seyahatlerini ele almaktadır.
10. İsmâîl, Hâlid, “el-Kavâ’idü’l-fikhiyye ve eseruhâ fî ma’rifeti hükmi’n-nâzil”. Temel fıkıh kaideleri ve bunların nâzil hükümlerin bilinmesine etkisi hakkındadır.
11. Berîkullâh, Habîbi “Devru Tahûdi’l-Mağrib fî ticâreti Tindûf hilâle’l-karneyn 19-20 m. Min hilâl vesâiki ehli’l-‘ibâd”. Köle halkının belgeleriyle 19. ve 20. yüzyıllarda Fas Yahudilerinin Tindûf bölgesindeki ticarete etkisini ve ticari faaliyetlerin belirlenmesindeki rolünü anlatmaktadır.
12. Bûhârî, Ömer, “el-Berber fî ceysi’l-Mansûr b. Ebî ‘Âmir”. Mansûr b. Ebi ‘Âmir’in ordusunda görev alan berberîler hakkındadır.

Cilt 12, Sayı 1:

Dergi, 14 Ocak 2016 yayımlanan bu sayıdan itibaren cilt numaralarını kaldığı yerden devam ettirirken sayı numaralarını her ciltte 1'den başlatmıştır. Ayrıca 2016 senesinde yayımlanan 12. ciltte normal sayılara bir de özel sayı eklenmiştir. Bu sayıda 16 makale bulunmaktadır.

1. Ferah. Sa'd, "Kırâe fî mahtûti't-terâif ve't-telâid fî kerâmâti's-şeyhayn el-vâlide ve'l-vâlid Muhammed el-Halîfe b. el-Muhtâr el-Kentî". Muhammed Halife b. Muhtâr'a ait olan yazma eser *et-Terâif ve't-telâid*'in incelemesidir.
2. Kattâr, Muhammed, "Kırâe fî mahtût; Risâle fî ribeviyeti'l-kahve min hilâl mahtût li's-Şeyhi'l-kübrâ b. er-Rahmân et-Tenlânî. Şeyh el-Bekrî'nin genelde ribevî malları, özelde kahvenin faize konu olan mallardan olup olmaması hususunu incelediği *er-Ribeviyeye ve'l-kahve* isimli yazma risaleyi tahkik ederek yorumlamıştır.
3. Belîl, Muhammed, "Dirâse vasfiyye ve nakdiyye li'l-arşiv el-isti'mârî el-mütevâcid bi devri'l-arşiv el-Cezâiriyye arşiv maslaha; *Vilâyeti Müstegânim nemûzecen*". Müstegânim vilayeti örneğinde bir maslahat arşivi olan Ceza-yir Arşivini incelemektedir.
4. Hayra Serîr Hâc, "Kâ'ide el-'Adetü Muhakkeme ve eseruhâ fî nevâzi'l-üsra min hilâli nevâzili'l-Mâzûnî". Mâzûnî'nin nevâzili özelinde "el-Âdetü Muhakkemetün" kuralı ve bu kuralın aile fetvalarına etkisini incelemektedir.
5. Mevlây Muhammed, "el-Havâdiru'l-ilmîyye bi Tuât hilâle'l-karneyn m. 17-18". XVII ve XVIII. y.y.'da Tuât bölgesinin ilmi merkezleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir.
6. Muhyiddîn, Safiyyüddîn, "el-Müâmerâtü's-siyâsiyye dâhile'l-beyti'l-Emevî fî Endelüs h. 138-399". Hicrî 138-399 yılları arasında Endülüs Emevî sarayındaki siyasi entrikaları anlatmaktadır.
7. Bûcumu'a, Ekrem, "Mevkîfü'l-Emîr Abdulkerîm el-Hattâbî min vesîkati istiklâli'l-Mağribi'l-Aksâ". el-Mağribü'l-Aksâ'nın bağımsızlık vesikalarında Emir Abdülkerim'in konumunu ve rolünü anlatmaktadır.
8. İbn Na'ime, Abdulgaffâr, "Kırâe fî mahtût; *Nefesü'l-kalem şerhu lâmiyeti'l-'acem* li'bni Âb el-Mezmerî". İbn Âb el-Mezmerî'nin *Nefesü'l-kalem* isimli yazma eserinin incelemesidir.

9. el-Herrâvî, Melâh, “el-İftâ ve'l-müftûn fî'l-'ahdi'l-'Usmânî 'inde Eb'î'l-Kâsım Sa'dullâh”. Ebü'l-Kâsım Sadullah'ın Osmanlı döneminde müftüler ve fetva konusu hakkındaki görüşlerini aktarmaktadır.
10. Mansûrî, Tevfik, “Kırâe fî mahtût; *usûli'l-fikh* li'-Şeyh el-Atrûş es-Senûsî rahimehullâh el-cüz'ül-evvel”. Şeyh 'Atraş es-Senûsî'nin yazma Usûlü Fıkıh eserinin birinci cildini incelemektedir.
11. Bûhârî, Ömer, “et-Tesâmuhu'l-fikrî ve'd-dînî fî'l-Endelüs hilâle 'ahdi't-tevâifi'l-karnî'l-hâmis el-hicrî”. Tevâif döneminde (h. V. yy.) Endülüs'te entelektüel ve dini hoşgörü konusunu anlatmaktadır.
12. Savâfî, ez-Zehra, “Ehemmiyyetü'l-masâdiri'l-mahalliyye ve mâ verâe'l-bihâr fî kitâbeti't-târîhi'l-iktisâdî el-Cezâirî”. Cezayir ekonomi tarihinin yazılmasında yerli ve yabancı kaynakların önemi hakkındadır.
13. Dîdânî, Bûmdin, “Ehemmiyyetü't-tasvîri'l-fikhî ve eseruh fî ahkâmi'n-nevâzil”. Tasvîri fıkıh ve bunun nevazil fetvaları üzerinde etkisini anlatmaktadır.
14. Bu makale Fransızca olup Kur'ân'ın yapısal ve teknik özelliklerini araştırmaktadır (Caractéristiques et Particularités du Coran entre Structure et Texture).
15. Bu makale ise İspanyolca olup, çağdaş uzmanların gözlerinde Endülüs Taife krallarını incelemektedir (Al-Ándalus de la crisis a los reyes de Taifas: miradas cruzadas de especialistas de la época y contemporáneos).
16. Bu son makale de yine İspanyolca olup Cezayir hamamları hakkındadır (Los baños de Argel: Simbiosis entre Realidad histórica y Ficción dramática de Miguel Cervantes).

Cilt 12, Sayı 2:

15 Aralık 2016 tarihli bu sayıda 18 makale bulunmaktadır.

1. Kalafât, Abdulkerîm, “Ezmâtü'l-harf fî medîneti'l-Cezâir nihâyete'l-karnî't-tâsia aşara min hilâli's-sicillâti'l-mahtût li'l-mehâkimi's-şer'iyye”. 19. yüzyılın sonlarında Cezayir'de şer'î mahkemelerin elyazma kayıtlarında harf sorunlarını incelemektedir.
2. Semûm, Latîfe, “el-Ehemmiyye iktisâdiyye li iklîmi'z-Zâb”. Zâb bölgesinde ekonominin öneminden bahsetmektedir.

3. Haydera, Raşîd, “Takdîmu mahtût; *Mesâilu't-tabkîkiyye fi beyâni't-tuhfe el-âcerrûmiyye* li'ş-Şeyh Muhammed b. Yûsuf Ettefeyyîş”. Şeyh Muhammed'in *bahsi geçen* yazma eserin incelemesini yapmaktadır.
4. Şeref, Abdulhak, “Tahrîru Vehrân fî edebiyâtî müerrihî'l-Cezâir ve'd-devleti'l-'Aleviyye”. Aleviyye Devleti ve Cezayirli tarihçilerin edebiyatlarında Vehrân'ın kurtuluşunu nasıl anlatıldığını işlemektedir.
5. Yemânî, Raşîd, “Zâhiratü vasiyyeti a'lâmi'l-Endelüs li ebnâihim min hilâl dirâse mahtût; *Vasiyyetü Lisânüddin İbnü'l-Hatîb li evlâdih*”. Lisânüddin İbnü'l-Hatîb'in çocuklarına yaptığı vasiyet merkezinde Endülüs'ün önde gelen şahsiyetlerinin çocuklarına vasiyetlerinin bir incelenmesidir.
6. Hâşimî, Âmâl, “en-Nizâmü'l-merkezî ellezî tabbakahü'l-Emîr Abdulkadir ba'de mu'âhedeti Tâfine 1837-1839”. 1832'de Cezayir'e bağlı Maskura emiri olan, 19. yüzyılda Cezayir halkının Fransız boyunduruğuna karşı mücadelesine önderlik eden, Cezayir Devleti'nin temelini atan ve tam adı Abdülkadir b. Muhyiddin b. Mustafa el-Hasenî el-Cezairî olan Emir Abdülkâdir'in. 1837-1839 yıllarında, Tafna Antlaşması'ndan sonra uyguladığı merkezi yönetim sistemi hakkındadır.
7. Dâhe, İbn 'Udde, “Mülâhazâtu nakdiyye havle mahtût; *ed-Dürru'l-Mehdî li gavsıyyeti Ebî Mehdî* li'ş-Şeyh Ebî Râs en-Nâsirî”. Şeyh Ebu Ra's'ın *ed-Dürü'l-Mehdî* isimli elyazma eserine yapılan tenkit ve ta'likdir.
8. Zühre, Bin Ammâr, “et-Tedâvî bi'l-hamr fî'l-fıkhî'l-İslâmî min hilâl; *Risâletü'ş-Şeybânî fî hükmi't-tedâvî bi'l-hamr* “. İslam fikhında içki ile tedavinin hükmü hakkında yazılan bu risale özelinde konu değerlendirilmektedir.
9. Vehrânî, Kudûr, “Ehemmiyye mahtût; *et-Tibru'l-mesbûk fî zeyli's-sülûk*”. Tasavvuf konusu ile alakalı ismi geçen bu elyazma eserin önemini anlatmaktadır.
10. Sa'd, Ferah, “Hareketü'ş-Şeyh Osman b. Fûdî el-islâhiyye”. Şeyh Osman b. Fûdî'nin ıslah hareketi döneminde vermiş olduğu mücadeleyi anlatmaktadır.
11. Buknâdil, Abdullatîf, “Takdîmu mahtûti'z-Zindi'l-verrî fî mes'eleti tahyîri'l-müşteri li'l-İmâm Ahmed Bâbâ et-Tenbektî”. İmam Ahmed Bâbâ et-Tenbektî'nin *ez-Zindü'l-verrî* isimli yazma eserinin tanıtımını yapmaktadır.
12. el-Kerîf, Muhammed Rıza, “Kırâe fî; *Risâle heyyeti'n-nâsik fî enne'l-kabza fî's-salâ hüve mezhebü'l-İmam Mâlik* li'ş-Şeyh Muhammed b. Mustafa b. Mekki b. Azûz”. Şeyh İbn Azûz'un *Hey'etü'n-nâsik* isimli risâlesinin incelemesidir.

13. Mevlây, Ayşe, “Vekafât min mahtût er-Ramâsî”. er-Ramâsî'nin *Şerhu't-tetâi* isimli yazma eseri üzerinde durmaktadır.
14. el-Îd Hâc, Kuveydir, “Cühûdu'l-Cezâir fî neşr ve tahkîk'n-nusûs”. Cezayir'in metin tahkik ve neşrindeki çabalarını anlatmaktadır.
15. ed-Dâvî, Muhammed Yasin, “Nizâmü'l-üsra fî mintikati Tuât min hilâl; *Gunyetü'l-muktesid fî mâ vaka'a fî Tuât mine'l-kadâyâ ve'l-mesâil*”. *Gunyetü'l-muktesid* isimli eserde işlenen Tuât bölgesindeki aile düzeninden bahsetmektedir.
16. Hûtiyye, Fatîma ez-Zehrâ, “İstirâciyyetü's-sevra et-tahrîriyye li inşâi cebheti'l-cenûbiyye ve ebrazu kâdâtuhâ”. Mali ve Nijerya'nın kuzeyinden Moritanya sınırın sonuna kadar olan yerde güney cephesini oluşturmak ve en önemli liderlerini çıkarmak için yapılması gereken Cezayir bağımsızlık devrim stratejisi hakkındadır.
17. Şehrizâde, Rifâf, “Tetavvuru'l-melikiyye bi'l-Mağribi'l-evsat mine'l-feth ilâ kudûmi'l-Etrâk”. Fetih'ten Türklerin gelişine kadar el-Mağribu'l-evsât'taki krallığın gelişimi konusunu incelemektedir.
18. “el-Hevârî, Melâh Medresetü's-Şeyh et-Tayyib el-Mehâcî eyyâme's-sevrâti't-tahrîriyye”. Cezayir'in özgürlük devrimi günlerinde Şeyh et-Tayyib'in medresesinin durumunu araştırmaktadır.

Cilt 12, Özel Sayı:

31 Aralık 2016 tarihli sayıda 11 makale bulunmaktadır. Dergi kurulduğundan bu zamana kadar ilk ve tek defa özel bir sayı yayınlanmıştır. Bu sayı, Cezayir'in Vehran şehrinin önde gelen alimlerinden, Hevârî bölgesine adı verilen, Şâzelî tarikatı şeyhi ve Mâlikî fakihî Muhammed b. Ömer el-Hevârî (1350-1439) özel sayısıdır.

1. İbn Muammer, Muhammed, “el-Cem'u beyne'l-fikh ve't-tasavvuf inde'l-İmâm el-Hevârî”. Hevârî'ye göre fıkıh ve tasavvufun nasıl cem edildiğini anlatmaktadır.
2. el-Hamdî, Ahmed, “Huzûru's-Şeyh el-Hevârî fî nusûsi't-târîhiyye el-Vehrâniyye *es-Seğru'l-cumânî* nemûzecen”. *es-Seğru'l-cumânî* eseri özelinde tarih ve Vehrân metinlerinde Hevârî'nin nasıl zikredildiğini anlatmaktadır.

3. Bûcelâl, Miftâh, “el-Himâyetu’l-kânûniyye li meâsir ve şahsiyyeti’l-İmam el-Herrâvî”. İmam Hevvârî’nin şahsiyetini ve eserlerini koruma kanunu hakkındadır.
4. Bahrî, Ahmed, “Ahlâku’ş-Şeyh Seyyidî el-Hevvârî min hilâli manzûmâtih”. Manzûmeleri özelinde Hevvârî’nin ahlakını anlatmaktadır.
5. Osmân Abdurrahman, “el-İmâm Muhammed b. Ömer el-Hevvârî fî bilâdi’ş-meşrik muhâveletü cem’ ve kitâbetu rihletih min hilâl *Kitâbu’s-siyer*”. *Kitâbü’s-siyer ve’t-terâcim* eseri bağlamında Hevvârî’nin ilim yolculuklarının yazılma ve toplanma sürecini anlatmaktadır.
6. Bilbeşîr, Ömer, “Sulehâ ve mutasavvife zemenü’l-velî es-sâlih Muhammed b. Ömer el-Hevvârî (843/1442)”. Hevvârî (843/1442) döneminin salih ve mutasavvif şahsiyetlerinden bahsetmektedir.
7. Kubâyilî, Herrâvî, “el-Veliiyyü’s-sâlih Muhammed b. Ömer el-Hevvârî fî’l-üstügrofyâ el-Fransiyye mukârabe bibliyografya”. Fransız tarihyografi-sinde² yer alan Hevvârî’nin bibliyografyalarını incelemektedir.
8. Lezğam, Fevziyye, “el-Hayâtü’s-sekâfiyye bi’l-Mağribi’l-evsat fî ‘asri’ş-Şeyh Muhammed b. Ömer el-Hevvârî el-Karneyn h. 8-9/m. 14-15”. Herrâvî’nin yaşadığı VIII. ve IX. asırlarda el-Mağribü’l-evsât’ta kültürel yaşam hakkındadır.
9. Buka’bir, Takiyyüddîn, “Dirâse mahtûta; *es-Sebv* li Muhammed b. Ömer el-Hevvârî “. Hevvârî’nin *es-Sebv* isimli yazma eserini incelemektedir.
10. Azîz, Yasin, “el-Menhecü’t-ta’lîmî li Seyyidî Muhammed b. Ömer el-Hevvârî”. Hevvârî’nin eğitim ve öğretim metodu hakkındadır.
11. Lahouaria, Nourine Elaid, “Mohammed Ben Omar Al- Houârî: Figure emblématique de la ville d’Oran”. Fransızca olan son makale “Oran şehrinin önde gelen ismi Muhammed b. Ömer el-Hevvârî” başlığı ile Hevvârî’yi tanıtmaktadır.

2 Tabakât, tarih yapıtları yazımı ve tarihçilik kuram ve geçmişini ifade eden terimdir. (Fransızca, L’historiographie).

Cilt 13 Sayı 1:

1 Haziran 2018 tarihli bu sayıda 21 makale bulunmaktadır.

1. İbn Muammer, Muhammed, “Kırâe mahtût; *Zâdü’l-mesîr fi ’ilâci’l-bevâsîr* li Muhammed el-Kûsûnî m. 1525”. Basur hastalığının tedavisinin anlatıldığı Muhammed el-Kûsûnî’nin yazma eserini incelemektedir.
2. Keşnî, İzzeddîn, “Devru’l-muhaddisîn fî’t-te’sîs li fenni tahkîki’l-mahtûtât fî’l-hazâreti’l-İslâmiyye”. İslam medeniyetinde yazma eser tahkik sanatının oluşumunda muhaddislerin rolünü anlatmaktadır.
3. İzzûn, Cemâl, “Mahtût; *en-Necmü’l-vehbâc fi ta’rîf bi fezâili’t-tezevvüc* li’l-‘Allâme el-Edhel el-Yemenî dirâse ve tahkik”. Edhel el-Yemenî’nin evliliğin faziletlerinden bahsettiği *en-Necmü’l-vehbâc* isimli yazma eserinin diraseli tahkikidir.
4. Halûfî, Bağdâd, “el-Haraketü’l-idrâbiyye li’l-ittihâdi’l-‘âm li’l-‘ummâli’l-Cezîriyyîn esnâe’s-sevratî’t-tahrîriyye min hilâli’l-vesâiki’l-arşîviyye”. Bağımsızlık devrimi sırasında meydana gelen olayların kayıtlı olduğu arşiv belgelerinde Cezayir Genel İşçi Birliği Sendikası’nın yapmış olduğu grevi anlatmaktadır.
5. Liabbâsî, Muhammed, “Ta’yînât Âl el-Kütrûsî fî’l-menâsibi’d-dîniyye bi medîneti Mâzûne ‘alâ’l-‘ahdi’l-‘Usmânî min hilâli’l-vesâiki’t-târîhiyye”. Tarihi belgeler bağlamında Kütrûsî ailesinin Osmanlı dönemindeki Mazûne’de dini görevlere atanmasından bahsetmektedir.
6. Mekâdîm, Abdulhamîd, “Rahalâtü Hâcci selâtîni’s-Sûdânî’l-Garbiyyi ve eseruhâ’l-hadârî”. Batı Sûdan sultanlarının hac yolculukları ve medeniyete etkisi hakkındadır.
7. Kâdirî, Muhammed es-Siddîk, “eş-Şeyh Abdurrahman Şeybân ve menhecüh fi *Tefsîru tenâvîru’l-Kur’âniyye* min hilâl dürûsihi’l-mescidiyye”. Abdurrahman Şeybân ve mescitte yaptığı tefsir derslerinden derlenen eseri *Tefsîru tenâvîri’l-Kur’an*’daki metodunu açıklamaktadır.
8. Yekhelef, Zoulikha, “Me’âyîru’l-cevde fî’t-tecümeti’d-dîniyye tercümâtü sûreti’l-Fâtiha ve hadîsühâ’n-nebeviyyi nemûzecen”. Fatih Suresi ve bu sureyi açıklayan hadislerin tercüme örneklerinde dini çeviride kalite standartları hakkındadır.

9. Hûbâd, Ahmed, Zekûr, Ahsen, “el-İstikrârul-ûlâ li'l-Mezhebi'l-Mâlikî”. Malikî mezhebinin Cezayir'de ilk istikrar bulduğu dönemi anlatmaktadır.
10. Habîbî, 'Ubeydî, “et-Ta'rîf bi hizâneti zâviyeti Seyyidî el-Medenî b. el-hâc 1311/1893 bi Vâdî's-Sâvira vilâyeti Beşâr”. el-Medenî b. el-Hâcc'ın Cezayir'e bağlı Beşâr vilayetindeki Sâvira vadisinde bulunan yazma eserler zaviyesinin tanıtımıdır.
11. Sâlûh el-Mekkî, “el-Enkihatü'l-fâside beyne's-şer'ati'l-İslâmiyye ve'l-kânûn”. Beşerî kanun ve şeriata göre fasit nikahları kıyaslamaktadır.
12. Karî, Münîra, “Terassüdü hilâli Ramazân hilâle'l-'ahdi'l-isti'mârî 'alâ dav'i ba'zî'l-merâsilâti'l-mahtûta”. Bazı elyazma mektuplar çerçevesinde, sömürge döneminde Ramazan hilalinin gözlenmesi durumunu araştırmaktadır.
13. Budûme, Abdulazîz, “eş-Şeyh el-Mevlûd b. Ali es-Şe'îbî ve zâviyetüh bi hâzirati's-Şelf”. Mevlûd b. Ali ve Şelf bölgesindeki zaviyesini tanıtmaktadır.
14. Bâcî, Abdulazîz, “Kırâe fî mahtût; *bi-Şirâki ya kalbi* li'l-İmam Abdülkerim el-Muğaylî el-müteveffâ h. 909”. İmam Abdülkerim el-Muğaylî ve *bi Şirâki ya kalbi hâzâ* isimli dört varaklı bir kaside risalesini incelemektedir.
15. er-Rabî'î, 'Umeyr, Ammârî, Bedruddîn, “*Tenbîhu'z-zekî ve ikâzu'l-gabî fî te'yîdi'l-kavl bi 'ademi tablîli'l-mutalleka selâsen bi nikâhi's-sabî* li müftî el-Mâlikî Muhammed Ali b. Hüseyin el-Mekkî h. 1367 dirâse mahtût”. Mâlikî müftü Muhammed Ali b. Hüseyin el-Mekkî'ye ait olan *Tenbîhu'z-zekî* isimli yazma eseri incelemektedir.
16. Dizeyrî, Muhammed, “İhdâru'l-cehâle fî'l-'ukûd ve mekâsidühâ”. Akitlerde cehaletin ortadan kaldırılmasını ve bunun amaçlarını konu edinmektedir.
17. el-Hâşimî, Abdulvehhâb, “et-Ta'rîf bi mahtût kaside fî't-tevhîd li Ahmed el-Bekkây”. Ahmed el-Bekkây'ın *Kaside fî't-tevhîd* isimli yazma eserini tanıtmaktadır.
18. Veled Nûrîn, Şerefuddin, “Kırâe fî mahtût; *İcâze ve Risâle* li Muhammed es-Siddîkî”. Muhammed Siddîkî'nin *İcâze ve Risâle* isimli iki yazma eserini incelemektedir.
19. Bum'izze, Sihâm, “*Rible hacciyye li 'Âmm 1188/1774 zihâb ve 1189/1775 'avde* te'lîf Abdurrahman et-Teyenlânî”. Abdurrahman et-Teyenlânî'nin *Risale hacciyye* isimli yazma risalesi hakkında bilgiler vermektedir.

20. Bucelûl, Nasîra, “Tahlîlu vesika fikhiyye li Muhammed b. Saîd b. Zekrî”. Muhammed Saîd b. Zekrî'nin bir takım fikhi konuları ele aldığı *Vesîka fikhiyye* isimli eserinin tahlilidir.
21. Bîlcîlâlî, Seyyid Ali, “Melâmihu't-teysîr fî'l-fetvâ 'inde'ş-Şeyh Bâ y b. Ömer el-Kentî min hilâl mahtûti'n-nevâzil”. Yirmi birinci ve son makale, Şeyh Muhammed Bâ y'ın *Nevâzil* eseri çerçevesinde fetvaları kolaylaştırma özelliklerinden bahsetmektedir.

Cilt 13 Sayı 2:

01 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan bu sayıda 12 makale bulunmaktadır

1. İbn Dâvûd, Nasruddîn, “İshâm Ebû Abdillâh eş-Şerîf fî'l-hareketi'l-ilmiyye bi bilâdi'l-Mağrib min hilâl mahtût; *Menâkibu Ebî Abdillâh eş-Şerîf ve veledeyh; Abdullâh el-Garîk ve'l-veliyi's-sâlih Seyyidî Ebî Yahya Abdurrahman* li müellifihî Seyyidî Ahmed veledü Seyyidî Ebî Yahya b. Ebi Abdillâh eş-Şerîf”. Ebu Abdullah eş-Şerîf'in, *Menâkibü Ebî Abdillâh* isimli yazma eserde bahsedilen ilmi hareketlere katkısını konu edinmektedir.
2. Medjahed, Yamina, “Rapport sur l'Institut Algérien du cancer par son directeur, le professeur Benoît, 19 Avril 1945”. Fransızca olup Cezayir Kanser Enstitüsü hakkında buranın direktörü Profesör Benoît tarafından 19 Nisan 1945'de hazırlanan rapor hakkındadır.
3. el-Ebyad, Rıza, “Âdâbü'l-âlim ve'l-müteallim min hilâl mahtût fî *Talebi'l-ilm* li Ebî'r-Rabî Süleyman b. el-Mezâtî el-Kâbisî”. Ebu'r-Rabî b. Süleyman'ın alim ve talebelerin adabı olgusunu işlediği *fî Talebi'l-ilm* isimli yazma eserin incelemesidir.
4. Ömerî, Reşîd, “Mesâil murâ'âtü't-tühmeti ve ma yüeddî ilâ mâ lâ yecüzü şer'an min hilâl kitâb; *et-Tabrîr li mesâili't-tasvîr* li Ebî'l-Abbâs el-Melevî tahkîku mahtût”. Ebü'l-Abbâs el-Melevî'nin *et-Tabrîr li mesâili't-tasvîr* isimli yazma eserinin tahkikidir.
5. Şebâb, Muammer, “en-Nakdü'l-fikhî 'inde 'Alâmü'l-medreseti'l-Mâlikiyye el-İmâm el-Mâzerî nemûzecen”. İmam Mâzerî örneğinde Malîkî medreselerinin önde gelenlerine göre fikhî eleştiri konusunu işlemektedir.
6. Tayfûr, Fâtıma, “el-Hitâbu's-siyâsî en-Nesevî 'abra's-sahâfeti'l-mektûbe; *Cerîdetü'ş-şurûk*”. Şurûk Gazetesi özelinde, yazılı basın yoluyla feminist, siyasi söylem hakkındadır.

7. Ribbûzî, Selim, “Neş’etü’l-hattî’l-‘Arabî beyne’t-tevkîf ve’l-ıstîlâh”. Arapça hat sanatının ortaya çıkışını ve gelişimini anlatmaktadır.
8. Muhammedî, Muhammed, “Nazarât havle’l-‘âidâtî’l-mâliyye li’l-müessesâtî’d-dîniyye fî’l-Cezâir hilâle’l-fetrati’l-‘Usmâniyye 1515-1830 ez-zevâyâ nemûzecen”. Bahsi geçen yıllar arasında Osmanlı döneminde Cezayir’deki zaviyeler özelinde dini kurumların mali getirileri üzerine görüşler aktarmaktadır.
9. Bûka’ber, Takiyyüddîn, “Dirâse ve takdim mahtût el-Kevâkibü’s-sâkib fî esânîdi’ş-Şeyh Ebî Tâlib”. *Şeyh Ebi Tâlib*’in ismi geçen ve isnadlarının anlatıldığı yazma eserin incelenmesidir.
10. İbn Meşte, Abdulhak, “Kavâidu’l-münâsebâtî’l-mekâsidiyye fî binâi’l-ahkâm ‘alâ celbi’l-mesâlih ve der’il-mefâsid ‘inde’l-İmâm ’İz b. Abdisselam”. ’İz b. Abdisselam’a göre makasit kaideleri çerçevesinde “Celbi mesâlih ve def’i mefâsid” kaidesi üzerine hüküm bina etme konusunu anlatmaktadır.
11. Bi’âkiye, Kemal, Habbâr, Emâl, “İkrâhu’z-zev zevcete’le’l-hul”, Kocanın karısını anlaşmalı boşama (*hul*) yapmaya zorlaması hakkındadır.
12. İbn ‘Abve, Velîd, “el-Eşkâlû’t-tefâ’iliyye ve’l-luğaviyye fî’l-vesâiti’l-i’lâmiyye el-elektirûniyye dirâse tahlîliyye li mevkî’i’l-Feysbûk”. Sosyal medya platformu Facebook özelinde Elektronik ortamda insanlarla nasıl etkileşim yapıldığını ve bunların dilsel formlarını incelemektedir.

Cilt 14 Sayı 1:

17 Haziran 2019’da yayınlanan bu sayı son sayıda 13 makale bulunmaktadır.

1. Razzâk, Habîb, “er-Risâle el-hâkime fî mes’eleti’l-eymâni’l-lâzime li’l-Kâdî Ebi Ebdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed b. el-‘Arabî el-İşbîlî”. Kâdî Ebu Abdullah Muhammed’in yeminler hakkındaki hükümler inceleyen *er-Risâletü’l-hâkime* isimli eserini incelemektedir.
2. Avvâd, Hamza, “Kırâe fî mahtût; *ed-Dürratü’l-meraziyye fî’t-turuki’l ‘aşeriyye* li müellifihi’ş-Şeyh Ahmed b. Hamûde Ebî’l-Abbâs es-Sennân et-Tunûsî”. Ahmed b. Hamûde’nin kıraat ilmi ile alakalı konuları işlediği ve on kıraat imamını okuyuş çeşitlerini anlattığı yazma eseri *ed-Dürratü’l-meraziyye*’nin incelemesidir.

3. İbn Vâz, Mustafa, Haymî, Abdulaziz, “Alâkatü't-turuki's-sûfiyye fî'l-Cezâir bi's-sültati'l-'Usmâniyye beyne'l-mesânide ve'l-mu'âriza”. Cezayir'de Osmanlı otoritesi ile sûfî tarikatların ilişkisine karşı çıkanların ve destekleyenlerin görüşlerini inceleyerek konuyu tartışmaktadır.
4. Fuâd b. Ahmed, 'Atâullâh, “Metnün latîf fî mustalahi'l-hadîs li müftî el-Mâlikiyye fî Mekketi'l-Mükerreme eş-Şeyh Hüseyin b. İbrahim b. Hüseyin el-Ezherî el-Mâlikî”. Mekke'de Mâlikî müftü Şeyh Hüseyin b. İbrahim'in hadis usulü ilimlerinden bahsettiği *Metnün latîf fî mustalahi'l-hadîs* isimli risalesinin diraseli tahkikidir.
5. Buhît, Muhammed, “Beyânü'l-irâb ve'l-istisnâ fî lâ ilâhe illallâh li Abdillâh b. Hicâzî tahkik ve ta'lîk”. Abdullah b. Hicâzî'nin kelime-i tevhidin istisnalarını açıklayıp irabı hakkında değerlendirmeler yaptığı bu yazma eserinin notlar eklenerek yapılan tahkikidir.
6. Hammûdî, Mahlûf, “Risâle fî ilmi't-tevhîd”. Ezher şeyhi İbrahim b. Muhammed'in akaid ile alakalı kaleme aldığı yazma risalesinin incelemesidir.
7. Zîbânî, Münîr, “Vasf ve takdim li tahkîkî mahtût; Menâsikü'l-hac te'lîf: el-İmâm Abdilbâkî ez-Zürkânî el-Mâlikî”. Zürkânî'nin *Menâsikü'l-Hacc* isimli eserinin açıklamalı tahkikidir.
8. Mukaddem, Reşîd, “Medînetü'l-Ağvât min hilâli kitâbâti'r-rehalâti'l-coğ-râfiyye hilâle'karni't-tâsi'a 'aşara milâdî”. Bu makalede, 19. y.y.'da coğrafi gezi yazılarında Ağvât şehri hakkında yazılanlar derlenmiştir.
9. Merîr, İzzuddîn, “Kırâe fî mahtût; *İrşâdü'l-hayârî fî tabrîmi zeyyi'n-nesârâ* li'l-'Allâme Ebî Zeyd Abdurrahmân b. Muhammed el-Netîfî rahimehullâh h. 1385”. Ebu Zeyd Abdurrahman'ın Hıristiyanların süslerini takmanın hükmünün haram olduğunu açıkladığı ve bu konuda şüphesi olanları uyardığı *İrşâdü'l-hayârî* isimli yazma eserinin incelemesidir.
10. Rifâf, Şehrazâd, “Fennü'l-münâzarât bi'l-mağribi'l-evsat ez-Ziyânî nemûzeci münâzarâti'l-Kâdî Saîd el-'Ukbânî”. Kâdî Saîd el-'Ukbânî'nin münazaraları örneğinde Cezayir'de münazara sanatı hakkındadır.
11. el-Bakkâlî, Hişâm, “Cevânib mine'l-hayâti'l-yevmiyye li mütasavvifeti'l-'asr el-Murâtibî”. Yazarın asrın mutasavvıfı dediği el-Mürâtibî'nin günlük hayatını anlatmaktadır.

12. er-Rabîî, Umeyr, Ammârî, Bedruddîn, “*Tenbihü’z-zekî ve ikâzu’l-gabî li’l-‘Allâme Muhammed Ali el-Mâlikî*”. Allâme Muhammed el-Mâlikî’nin *Tenbihü’z-zekî* isimli eserinin tahkikidir.
13. Şehrazâd, Abdullâh, el-İkrâru ke vesîleti isbât fî’l-fıkhî’l-İslâmî ve’l-kânûni’l-Cezâirî dirâse mukârane”. İslam hukuku ve Cezayir hukukunda ispat aracı olarak ikrar hakkında karşılaştırmalı bir çalışmadır.

Buraya kadar tanıtımı verilen makaleler yayınlanmış sayılardır. 14. Cilt, 2. Sayı olacağını tahmin edilen derginin şu ana kadar yayına kabul edilmiş ancak henüz yayınlanmamış 11 adet makalesi bulunmaktadır. Bu sayıların içeriğine erişemediğimiz için detaylı tanıtma imkanı bulamadık. Bununla beraber başlıkların zikredilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yayına hazır olan sayının makalele başlıkları şu şekildedir:

1. ed-Dersü’l-akâidî fî vucûbi’s-sa’y li talebi’rızk ve’n-nehy ‘ani’t-tebattul min hilâl tahkik risâle; *Medhu’s-sa’y ve zemmü’l-batâle* te’lif: Ahmed b. Süleyman el-ma’rûf Bâbân Kemal Bâşâ (t. 940 h.)
2. Mahtût; *Nüzhetü’l-ebşâr li zev’l-ma’rife ve’l-istibsâr tenfi ‘ani’l-mütekâsili’l-vesen fî menâkıbi Seyyidî Ahmed b. Muhammed ve veledih Seyyidî el-Hasen li’l-‘Arabî el-Müşrifî. Takdîm ve ta’rif.*
3. Edevâtü’l-cirâhat et-tıbbiyye fî’l-karn 13 m. Min hilâl mahtût; el-‘Umde fî sînâ’atî’l-cirâha.
4. Vazî’atü’l-mer’e el-Endelüsiyye hilâl el-hâmis ve’s-sâdis el-hicriyyeyn min hilâl edebî’n-nevâzil; *Nevâzilü’l-Hâc et-Tecîbî* (t. 529 h.) ün müzecen.
5. Feyzu’l-müstefîz fî mesâilî’t-tefvîz li’ş-Şeyh Muhammed b. Salih b. Muhammed b. Abdillâh et-Timurtâşî el-Hanefî (t. 1035 h.), dirâseten ve tahkîkân.
6. Cevâbü’ş-Şerîf et-Tilimsânî an vecihî’l-cem’ beyne kavlihî te’âlâ: *Kul küllün min ‘indillâh ve kavlihî: Mâ esâbeke min hasenetin fe minellâh vemâ esâbeke min seyyietin femin nefsik* ve beyne kavlihî sallallâhu ‘aleyhi ve sellem: *ve’l-Hayru küllühû bi yedik* ve kavlihî: *ve’ş-Şerru leyse ileyk.*
7. Nazârât havle’l-edvârî’l-islâhiyye li şuyûh ve ‘ulemâ cem’iyyeti’l-‘ulemâi’l-müslimîn fî mintikati’l-Hadne (el-Mesîle) kubeyle indilâî’s-sevratî’l-Cezâiriyye 1951-1954; eş-Şeyh Na’îm en-Na’îmî ün müzecen.
8. el-Mahtût el-‘akdî fî sebte hilâle’l-karnî’s-sâmin el-hicrî; *el-İstidlâl ‘alâ ba’si’l-ecsâm* li’bni Muhlis ün müzecen.

9. Mevkifü'l-medârisi'l-keîamiyye ve's-sûfiyye ve'l-felsefe İslâmiyye mine'l-fi'l el-ilâhî ve'l-fi'l el-insânî.
10. *es-Seyfü's-sakîl fi 'unukı men yürîdü'l-mutalleka selâs li zevcibâ min gayri tablîl li's-Sâvî el-Mâlikî.*
11. Kırâe fi't-türâsi'l-asîl mahtût; Miftâhu'd-dîn li'l-Esîr Muhammed el-Kaysî nemûzecen.

Tanıtımı verilen makalelerin konulara göre dağılımını tablo halinde şöyle gösterebiliriz:

MAKALELER	Tahkik	Araştırma	Toplam
Yazma eser incelemesi	3	38	49
Yazma eser katalog & arşiv tarama	-	17	17
Tahkik metodu	-	5	5
Eser tanıtımı	-	11	11
Hadis	1	5	6
Tefsir	1	5	6
Fıkıh	5	39	44
Usûl-ü fıkıh	-	2	2
Tasavvuf-Kelam	2	7	9
Siyaset	2	25	27
Tarih	2	12	14
Edebiyat	1	7	8
Dil bilgisi	1	6	7
Biyografi	2	6	8
Sosyoloji	1	11	12
Tıp	1	7	8
Eğitim-Öğretim	2	6	8
Ekonomi	1	3	4
Bölge-mekân tanıtımı	1	13	14
Fransızca Makale	-	6	6
İspanyolca Makale	-	2	2
Genel Toplam	26	233	259

Sonuç

Cezayir Elyazma Eserler Dergisinde yayın hayatına başladığı andan şu ana kadar 14 cilt, 19 sayıda toplam 259 makale yayımlanmıştır. Bu sayıların birçoğu ya bir eseri tahkik etmiş veya yazma eserler kütüphanesini yahut yazma eseri müellifiyle beraber tanıtıp metodu hakkında bilgiler vermiştir. Nadiren de olsa tahkikle alakalı olmayan makaleler göze çarpmaktadır. Bu makaleler, bir İslam alimini, bir eseri veya Cezayir ile ilgili bir değeri tanıtmaktadır.

Tabloda gösterilen sınıflandırmalar konularına göre yapılmıştır. Örneğin eser tanıtımı başlığında verilen makalelerin bir kısmı müellif ağırlıklı tanıtım yazısıdır. Katalog ve arşiv tarama sayılarına bir şahsın kütüphanesinde-koleksiyonunda veya bunların bir bölümünde bulunan yazma eserlerin tanıtımı da dahil edilmiştir. Hadisle ilgili makalelerde ravi ve şahıs tanıtımı da bulunmaktadır. Bunlar genel başlık olarak hadis konusu ile ilgili sayılmıştır. Dilbilgisi-Edebiyat bölümleri Arapça dil bilgisi ve edebiyatıyla ilgilidir. Bölge-mekan tanıtımı, eğitim-öğretim, ekonomi, sosyoloji gibi konuların tamamı ise Cezayir bölgesine mahsustur.

Sonuç olarak derginin edisyon kritik ve elyazmalar açısından faydalı çalışmalara yer verdiği gözükmektedir. İnternet erişimine açık olması ile makalelerden uluslararası boyutta istifade olanağı sunmaktadır. Bununla birlikte tahkik edilen eserlerin sayısının diğerler çalışma türlerine (tanıtım vs.) nazaran daha az olması bir eksiklik olarak görülebilir. Bu durum, tahkik edilmesi makale boyutunu aşacak kadar hacimli olan elyazmalar açısından anlaşılabilir. Ancak dergide incelenen fakat tahkik edilmeyen birkaç varaklı eserler de bulunmaktadır. Kanaatimizce bunların tanıtımı ile beraber -diğer bazı makalelerde olduğu gibi- tahkiki de yapılsa idi bir elyazma eserin ilim sahasına kazandırılması ve istifade edilmesi açısından daha faydalı olabilirdi.